

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1316
Bachelor-Arbeit

Die Wünsche von Grundschulkindern aus Peru und der Schweiz.

**Ein interkultureller Vergleich anhand des
„Zehn-Wünsche-Fantasiespiels“ nach Klosinski**

Eingereicht von: Anna-Lena Kopp

Begleitung durch: Rut Brunner

Abgabe: 22.2.2016

ABSTRACT

In dieser Bachelorarbeit wird erforscht, was sich sieben- bis elfjährigen Kinder aus Peru und der Schweiz wünschen und wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen. Als Erhebungsmethode dient das Zehn-Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski, welches auch in der Psychomotoriktherapie Verwendung findet, da es einen tiefen Einblick in die Innenwelt eines Kindes gibt. Es wird angenommen, dass in den Wünschen sowohl kultur-, als auch alters- und geschlechtsspezifische Merkmale zum Ausdruck kommen. Tatsächlich zeigt sich in den zehn Wünschen der insgesamt 158 Kinder eine enorme Vielfalt. Die Wünsche bergen Bedürfnisse und individuelle Lebensthemen in sich und werden beeinflusst von der kindlichen Entwicklung und den Lebensverhältnissen der Kultur. Durch die Einordnung der Wünsche in die Bedürfnispyramide nach Maslow wird ersichtlich, dass die Kinder aus Peru vermehrt Wünsche äusserten, welche in den unteren Bedürfnisstufen einzuordnen sind. Die Wünsche der Kinder aus der Schweiz hingegen sind hauptsächlich auf der obersten Stufe der Selbstverwirklichung einzuordnen. Während es keine auffallende Unterschiede zwischen den materiellen und ideellen Wünschen gibt, zeigen sich in einzelnen Unterkategorien signifikante Unterschiede zwischen den beiden Nationen. So wünschen sich die Kinder aus Peru am häufigsten, dass es ihrer Familie gut geht, während die Kinder aus der Schweiz am häufigsten Wünsche nach Freizeitaktivitäten formulierten. In der qualitativen Auswertung wird ersichtlich, dass sich geschlechtsspezifische Merkmale nur in wenigen Wünschen wie in den Kategorien „Fahrzeuge“ oder „Geld“ zeigen. Die Ergebnisse machen deutlich, dass die in der Schweiz bekannten Entwicklungstheorien nur mit Vorsicht auf Kinder anderer Kulturen übertragen werden können. Dies ist auch für die Psychomotoriktherapie relevant, die sich vor allem auf Entwicklungstheorien der westlichen Kultur stützt, obwohl Kinder verschiedener Kulturen die Therapie besuchen.

DANK

Ganz herzlich möchte ich Rut Brunner für die Begleitung dieser Arbeit danken. Ihr grosses Fachwissen hat mir in der grossen, manchmal verwirrenden Datenmenge immer wieder zu einer Übersicht verholfen und ihre wertschätzende Beratung hat mich sehr motiviert. Ueli Müller hat mich als kompetenter Methodenberater in dem komplexen Feld der Statistik begleitet. Ohne seine Hilfsbereitschaft und wertvollen Ratschläge wäre die Aufbereitung der Daten nicht möglich gewesen.

Ein ganz spezieller Dank geht an den Förderverein „Kinder der Zukunft“, welcher meinem Freund und mir die Möglichkeit gab, vier unvergessliche Wochen in der Schule Yachay in Huancayo, Peru zu verbringen. Ohne die unglaubliche Hilfsbereitschaft und Grosszügigkeit der Gründer dieses Projektes und all seinen Spendern wäre den Kindern aus Peru, welche die Wünsche dieser Arbeit äusserten, eine schulische Bildung verwehrt geblieben. Ich möchte jede Leserin und jeden Leser dieser Arbeit dazu ermuntern, die Informationen zum Förderverein „Kinder der Zukunft“ im Anhang durchzulesen. Bereits eine kleine Spende trägt dazu bei, einem Kind benachteiligter Schichten aus Huancayo eine schulische Bildung zu ermöglichen.

Ebenfalls danken möchte ich der Schulleiterin der Primarschule Region Murten, Regula Hurni, als auch der Direktorin der Schule Yachay, Giovanna Luz Cuadros Arauco, welche es mir ermöglichten, das Zehn-Wünsche-Fantasiespiel mit je einer Klasse pro Jahrgang durchzuführen. Natürlich gilt mein Dank auch allen Klassenlehrpersonen, welche mir ihre Unterrichtszeit zur Verfügung gestellt haben und mir bei unleserlichen oder unverständlichen Wünschen weiterhalfen.

Ein grosser Dank geht an die Kinder aus Peru und der Schweiz, welche die zehn Wünsche ausgefüllt haben. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben und haben mir viel Vertrauen entgegengebracht, indem sie ganz persönliche Wünsche formulierten. Ich hoffe sehr, dass die Lehrpersonen ihnen über die Ergebnisse berichten werden, da sie grosses Interesse daran zeigten, was sich die Kinder aus einer fremden Kultur in einem entfernten Land wünschen.

Als letzten möchte ich allen Personen danken, welche mich mit ihrem Interesse an dieser Arbeit immer wieder motiviert haben und sich Zeit genommen haben, die Arbeit durchzulesen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	1
1.1 Begründung der Themenwahl	1
1.2 Fragestellung und Hypothesen	2
1.3 Struktur der Arbeit	2
2. THEORETISCHER HINTERGRUND	4
2.1 Begriffserklärung Wünsche- Bedürfnisse- Kultur	4
2.1.1 Wünsche	4
2.1.2 Bedürfnisse	5
2.1.3 Kultur	5
2.2 Die Bedürfnishierarchie nach Maslow	6
2.2.1 Die physiologischen Bedürfnisse	6
2.2.2 Die Sicherheitsbedürfnisse	6
2.2.3 Die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe	7
2.2.4 Die Bedürfnisse nach Achtung	7
2.2.5 Die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung	7
2.3 Die Entwicklung von Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren	8
2.3.1 Kognitive Entwicklung	8
2.3.2 Körperliche Entwicklung	8
2.3.3 Sozio-emotionale Entwicklung	9
2.3.4 Entwicklung des Selbstkonzeptes	9
2.4 Der systemisch-ökologische Ansatz nach Bronfenbrenner	10
2.4.1 Das Mikrosystem	11
2.4.2 Das Mesosystem	11
2.4.3 Das Exosystem	11
2.4.4 Das Makrosystem	11
2.5 Gesamtüberblick Peru	12
2.5.1 Geografie, Population und Sprache	12
2.5.2 Lebensumstände in Peru	12
2.6 Gesamtüberblick Schweiz	16
2.6.1 Geografie, Population und Sprache	16
2.6.2 Lebensumstände in der Schweiz	16

3. EMPIRISCHER TEIL	20
3.1 Erhebungsmethode: Das Zehn-Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski	20
3.2 Stichprobe	20
3.2.1 Auswahl	21
3.2.2 Beschreibung	21
3.2.3 Vergleichbarkeit	23
3.3 Durchführung des Verfahrens	24
3.4 Datenaufbereitung und Auswertung	24
3.4.1 Bildung der Unterkategorien	24
3.4.2 Bildung der Bedürfniskategorien	25
3.4.3 Bildung der materiellen und ideellen Kategorien	26
3.5 Datenauswertung	27
3.5.1 Quantitative Auswertung	27
3.5.2 Qualitative Auswertung	32
4. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN	36
4.1 Zentrale Erkenntnisse dieser Arbeit	36
4.1.1 Bedürfnisse	36
4.1.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede	38
4.1.3 Einflüsse der verschiedenen Lebensbereiche	41
4.2 Grenzen dieser Arbeit und mögliche Fehlerquellen	43
5. ABSCHLUSS UND AUSBLICK	45
LITERATURVERZEICHNIS	47
ANHANG	50
I. Einordnung der einzelnen Wünsche in die Unterkategorien	
II. Information zum Förderverein "Kinder der Zukunft"	

1. EINLEITUNG

1.1 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL

Kinder aus aller Welt übten schon immer eine grosse Faszination auf mich aus. Obwohl sie sich unter ganz verschiedenen Kontexten entwickeln, sind sich Kinder rund um den Globus erstaunlich ähnlich.

Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten arbeiten mit Kindern aus verschiedensten Kontexten, welche vielfältige Erfahrungen und familiäre Hintergründe mit sich bringen. Die meisten anerkannten Entwicklungstheorien über Kinder, welche wir in der Schweiz kennen, beziehen sich jedoch auf Kinder der westlichen Kultur und können nur bedingt auf Kinder übertragen werden, welche unter anderen Lebensbedingungen aufwachsen. Gerade bei Kindern aus anderen Nationen ist es wichtig, die verschiedenen Kontexte in Betracht zu ziehen, welche ihre Entwicklung beeinflussen können. Um die Kontexte besser zu verstehen, sollte ihrer Kultur Interesse und Wertschätzung entgegengebracht werden.

In der psychomotorischen Ausbildung wurde ein geeignetes Instrumentarium vorgestellt, welches eingesetzt werden kann, um einen tiefen Einblick in die Innenwelt und auch das Umfeld eines Kindes zu erhalten: Das Zehn-Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski (1989). In den zehn Wünschen thematisiert das Kind neben altersspezifischen Wünschen, Sehnsüchten und Befürchtungen auch ganz individuelle und persönliche Wünsche.

Mich packte das Interesse, das Zehn-Wünsche-Fantasiespiel mit Kindern aus einem andern Land durchzuführen, um herauszufinden, ob sich Kinder auf der ganzen Welt ähnliche Dinge wünschen oder sich ihre Wünsche aufgrund der verschiedenen Lebensverhältnissen stark voneinander unterscheiden. In meinem zweimonatigen Aufenthalt in Peru bot sich mir die einmalige Gelegenheit, in einer Schule mit Kindern aus sozial benachteiligten Schichten zu arbeiten. Die peruanischen Kinder aus dem Armenquartier Ocopilla in Huancayo leben unter minimalsten Lebensverhältnissen und bekommen dank dem Förderverein „Kinder der Zukunft“ eine Chance auf eine Grundschulausbildung. Die Lebensbedingungen, das Umfeld und auch die Themen, welche die Kinder beschäftigen, scheinen im krassen Gegensatz zu den Schweizer Kindern zu stehen, die in einem Land mit einer sehr hohen Lebensqualität aufwachsen. Mich interessierte es sehr, herauszufinden, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sich in den Wünschen von Kindern aus der Schweiz und Kindern aus Peru zeigen und welche Bedürfnisse sich hinter den Wünschen verbergen. Meines Wissens gibt es noch keine vergleichbaren Forschungsarbeiten zu diesem oder einem ähnlichen Thema. So gesehen war es für mich höchst spannend, ein noch unbekanntes Gebiet zu entdecken.

Die Arbeit richtet sich nicht nur an Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, sondern auch an Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Therapeutinnen und Therapeuten und Personen, welche sich für Kinder aus verschiedenen Kulturen interessieren und mehr über das Phänomen der Wünsche erfahren möchten.

1.2 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN

In dieser Arbeit wird anhand von Wünschen erforscht, inwiefern verschiedene Lebensverhältnisse auf die Entwicklung von Kindern Einfluss nehmen und welche Lebensthemen sowohl die Kinder aus Peru als auch die Kinder aus der Schweiz beschäftigen. Es wird untersucht, ob Wünsche Ausdruck der Entwicklung unabhängig der Kultur sind oder ob sie durch die Kultur geprägt werden. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

Welche Bedürfnisse äussern Kinder aus Peru und Kinder aus der Schweiz im Alter von sieben bis elf Jahren im Zehn-Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski?

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich feststellen? Sind sie eher kultureller oder persönlicher Natur? Gibt es auch geschlechtsspezifische Merkmale?

Basierend auf den oben dargestellten Fragestellungen entsteht die Hypothese, dass Wünsche sowohl Ausdruck der Kultur, als auch der persönlichen Entwicklung sind. In den Wünschen der peruanischen und der Schweizer Kinder kommen sowohl kulturspezifische, als auch alters- und geschlechtsspezifische Merkmale zum Ausdruck. Peruanische Kinder äussern mehr Bedürfnisse, welche in der Bedürfnishierarchie nach Maslow in den unteren Stufen einzuordnen sind. Schweizer Kinder hingegen sind in ihren Grundbedürfnissen weitgehend befriedigt und formulieren vor allem Wünsche, welche in den oberen Stufen der Achtung und der Selbstverwirklichung einzuordnen sind. Während Schweizer Kinder mehr materialistische Wünsche formulieren, äussern die peruanischen Kinder vor allem ideelle Wünsche. Zwischen Mädchen und Jungen bestehen keine signifikanten Unterschiede. Lediglich in bestimmten Bereichen wie Autos oder Kleider unterscheiden sich die Geschlechter.

1.3 STRUKTUR DER ARBEIT

Da es sich in dieser Arbeit um einen interkulturellen Vergleich der Wünsche von Kindern zwischen sieben und elf Jahren handelt, werden im theoretischen Hintergrund verschiedene Themen erläutert, welche auf beide Kulturen übertragen werden können.

Zu Beginn werden die zentralen Begriffe „Wünsche“, „Bedürfnisse“ und „Kultur“ erklärt. Da sich hinter Wünschen Bedürfnisse verbergen können, wird im folgenden Kapitel die Bedürfnispyramide von Maslow erläutert, in welche die Wünsche der Kinder später eingeordnet werden. Um einen Einblick in das Erleben von sieben- bis elfjährigen Kindern zu erhalten, werden im Folgenden die Bereiche der kognitiven, körperlichen und sozial-emotionalen Entwicklung sowie die Entwicklung des Selbstkonzeptes thematisiert. Hier ist anzumerken, dass diese Theorien von Autoren der westlichen Kultur geschrieben wurden und somit nur mit Vorsicht auf andere Kulturen übertragen werden können. Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass die Kinder der verschiedenen Altersstufen zwischen sieben und elf Jahren in ihrer Entwicklung nicht gleichgestellt werden können, da Entwicklung in diesem Alter sehr schnell vor

sich geht. Dennoch sind die Entwicklungsthemen der Kinder im Grundschulalter in etwa vergleichbar. Das Alter von sieben bis elf Jahren wird in dieser Arbeit als Grundschulalter zusammengefasst.

Da Entwicklung nicht nur in einem Vakuum, sondern unter ständiger Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt stattfindet, wird im nächsten Kapitel der systemisch-ökologische Ansatz nach Bronfenbrenner erläutert.

Ein Bild über die äusseren Einflüsse, welche auf die Kinder aus Peru und der Schweiz einwirken, kann sich der Leser im letzten Teil des theoretischen Hintergrundes machen. Um die grossen Unterschiede zwischen den beiden Ländern aufzuzeigen, werden verschiedene Lebensumstände beschrieben, welche einen bedeutenden Einfluss auf die Bevölkerung haben. Eine Tabelle, welche die wichtigsten Fakten von Peru und der Schweiz beinhaltet und einander gegenüberstellt, fasst die Informationen der beiden Länder schliesslich zusammen. Die Erhebungsmethode des Zehn-Wünsche-Fantasiespiels und die Stichprobenauswahl werden im empirischen Teil begründet. Ausserdem wird beschrieben, wie die Wünsche im Rahmen eines quantitativen Verfahrens aufbereitet und ausgewertet wurden. In der quantitativen Auswertung wird aufgezeigt, wie häufig Wünsche in spezifischen Kategorien pro Land insgesamt genannt wurden und wie oft Bedürfnisse geäussert wurden, welche sich in die Bedürfnispyramide nach Maslow einordnen lassen. Da die Wünsche einen individuellen Charakter haben, findet neben der quantitativen Auswertung zusätzlich eine qualitative Auswertung statt, in welcher auf die einzelnen, individuellen Wünsche, als auch auf die geschlechtsspezifischen Merkmale Bezug genommen wird.

Die zentralen Erkenntnisse werden im Diskussionsteil anhand der Theoriebezüge diskutiert. Um bei dem grossen Diskussionspotential eine gewisse Struktur beizubehalten, besteht der Diskussionsteil aus verschiedenen Unterkapiteln.

Im Abschluss und Ausblick wird das Potential der Wünsche aufgezeigt und Bezug zur Psychomotoriktherapie genommen.

2. THEORETISCHER HINTERGRUND

2.1 BEGRIFFSERKLÄRUNG WÜNSCHE- BEDÜRFNISSE- KULTUR

In diesem Kapitel werden die für die Arbeit zentralen Begriffe definiert. Als erstes wird das Phänomen der Wünsche genauer erläutert. Da sich in den Wünschen auch Bedürfnisse befinden können, wird im Folgenden der Bedürfnisbegriff näher erklärt. Als letztes wird Kultur definiert, da es sich in dieser Arbeit um einen interkulturellen Vergleich handelt und angenommen wird, dass die Kultur die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder beeinflusst.

2.1.1 WÜNSCHE

Wünsche sind Phänomene, welche bis heute nicht vollständig erklärt werden können. Dies könnte ein Grund dafür sein, weshalb es nur wenige Forschungsarbeiten zum Thema Wunsch gibt. Ein Wunsch kann materiell oder auch ideell sein und bezieht sich auf etwas, was man gerne haben möchte. Neben der grossen Individualität geben Wünsche viel über die Lebensbedingungen, das nahe Umfeld und die Kultur preis, in der ein Mensch aufwächst (Helbig, 2013).

Nach Boothe und Dragica (2013) besteht zwischen dem beglückenden Soll-Zustand und dem Ist-Zustand eines Wünschenden meist eine grosse Diskrepanz. Wenn sich die Person das wunscherfüllende Szenario jedoch vorstellt, so wird der Mangel des Ist-Zustandes für einen kurzen Moment ausgeblendet. Diese Überblendungstechnik hellt die Verfassung eines Menschen vorübergehend auf und dämpft negative Erregung. Obwohl das Wünschen nicht dazu verhilft, effizient zu handeln, ist es die Grundbedingung für Zuversicht, Lebensbejahung und Lebensfreude. So helfen Wünsche, Not und Leid zu überbrücken und schwierige Situationen durch Freude und Genuss zu überblenden. Nach Straub (2013) geben Wünsche dem Menschen erstrebenswerte Ziele und Schwung für einen Wandel ihrer Welt, da sie Fantasie und Kreativität beinhalten. Ein Leben ohne Wünsche wäre folglich fad und antriebslahm.

Die Begriffe Wunsch und Identität sind voneinander abhängig. Sowohl realistische als auch illusionäre Wünsche gehören zur Identität einer Person und bilden einen wichtigen Bestandteil ihres Selbst (ebd.). Wunschvorstellungen funktionieren nicht auf der Basis einer Anregung oder eines Vorbildes und gehen ausschliesslich von der eigenen Erfahrung eines Menschen aus (Boothe und Dragica, 2013). Persönliche Wünsche sind jedoch nicht nur Privatangelegenheit, sondern mit der soziokulturellen Praxis verknüpft, da die individuelle Lebensform immer auch in Zusammenhang mit dem Umfeld steht. Wünsche sind demnach soziokulturell vermittelte seelische Phänomene (Straub, 2013). Auch Helbig (2013) erörtert in seiner Forschungsarbeit, dass sich Wünsche nicht getrennt von ihrem gesellschaftlichen Kontext betrachten lassen. Ob Wünsche nun sprachlich, gestisch, mimisch oder schriftlich zum Ausdruck gebracht werden: „In allen Fällen nimmt eine wünschende Person Stellung zur Welt, zu sich und den anderen“ (Straub 2013., S. 301).

Nach Maslow (2014) müssen alltäglich bewusste Wünsche als Symptome betrachtet werden. Sie sind Oberflächenindizien grundlegender Bedürfnisse. Maslow weist darauf hin, die Wünsche nicht als bare Münze zu nehmen, sondern zu überlegen, welche Bedürfnisse sich hinter den Symptomen verbergen.

2.1.2 BEDÜRFNISSE

Bedürfnisse sind wie Wünsche keine beobachtbaren Phänomene und entziehen sich der direkten Registrierung. Sie beschreiben einen Mangelzustand, welchen das Individuum in einen Spannungszustand versetzt und es zur Befriedigung der Bedürfnisse antreibt. Bedürfnisse gehören zum personalen System von Menschen und sind jedem Individuum eigen. Dennoch sind Bedürfnisse teilweise auch Produkte soziokultureller und ökonomischer Faktoren. So werden Bedürfnisse beispielsweise vom Alter, der sozialen Klasse, dem gesellschaftlichen Entwicklungsstand und von sozialen Wertvorstellungen beeinflusst (Helbig, 2013).

2.1.3 KULTUR

Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.

(Bundesamt für Kultur, 2013)

Angehörige einer bestimmten Kultur sind Träger gemeinsamer Werte und Überzeugungen. Von Generation zu Generation werden bestimmte Wissensinhalte und Erfahrungen vermittelt, was sich zum Beispiel in der Sprache, bestimmten Gebräuchen und in alltäglichen Aktivitäten offenbart (Mietzel, 2002). Auch Lebensumstände wie Arbeit und Einkommen, Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Rollenbilder und Medien (Punkt 2.5.3 und 2.6.3) sind Bestandteil einer Kultur und zeichnen sie aus. Ob diese Lebensumstände einen Menschen in seiner Entwicklung beeinflussen, hängt vom Kontext ab, in welchem sich der Mensch befindet (Mietzel, 2002).

2.2 DIE BEDÜRFNISHIERARCHIE NACH MASLOW

Maslow gilt als Vertreter und Mitbegründer der humanistischen Psychologie, in deren Zentrum die erlebende Person steht. Nach Maslow (2014) wird das Verhalten des Menschen von Bedürfnissen geleitet, welche hierarchisch aufeinander aufbauen und eine Bedürfnispyramide bilden (Abb. 1). Ist ein Bedürfnis befriedigt, taucht ein höheres auf. So kann beispielsweise das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe erst ausgelebt werden, nachdem der Hunger gestillt wurde. Die einzelnen fünf Stufen der Bedürfnispyramide werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

ABBILDUNG 1: Die fünf hierarchisch aufeinander aufgebauten Bedürfnisstufen nach Maslow

2.2.1 DIE PHYSIOLOGISCHEN BEDÜRFNISSE

Die physiologischen Bedürfnisse sind nach Maslow (2014) die mächtigsten Bedürfnisse in der Bedürfnispyramide und bilden somit deren Grundstein. Der menschliche Körper versucht konstant, lebenswichtige Funktionen wie Wärme und Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Wenn diese Funktion gefährdet ist, so kann der Mensch an nichts mehr anderes denken. Das Bewusstsein wird vollständig von diesem fehlenden Grundbedürfnis beherrscht.

2.2.2 DIE SICHERHEITSBEDÜRFNISSE

Zu den Sicherheitsbedürfnissen gehören unter anderem die Bedürfnisse nach Sicherheit, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit, Struktur, Gesetz und Grenzen. Bei Säuglingen und Kindern treten diese Bedürfnisse viel klarer auf, da sie ihre Reaktion bei Gefahr oder Bedrohung unmittelbar zum Ausdruck bringen. Auch die Vorliebe für einen klaren Tagesablauf zählt Maslow zu den Sicherheitsbedürfnissen, da das Kind nach einer voraussagbaren, geregelten, ordentlichen Welt zu verlangen scheint. Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit oder Inkonsistenz können ein Kind ängstlich und unsicher machen. Durch Streit, physische Attacken, Beschimpfungen, grobe Bestrafungen, Scheidung oder Tod in der Familie werden die Sicherheitsbedürfnisse eines Kindes besonders erschüttert. Den Eltern eines Kindes kommt des-

halb eine wichtige Beschützerfunktion zu (Maslow, 2014).

Im Vergleich zum Kind fühlt sich der gesunde Erwachsene in unserer stabilen Gesellschaft sicher und somit im Grossen und Ganzen in seinen Sicherheitsbedürfnissen befriedigt. Lediglich im Falle von Notfällen wie Krankheit, Verbrechen oder Naturkatastrophen tritt das Sicherheitsbedürfnis wieder in den Vordergrund (ebd.).

2.2.3 DIE BEDÜRFNISSE NACH ZUGEHÖRIGKEIT UND LIEBE

Sind die physiologischen Bedürfnisse und die Sicherheitsbedürfnisse eines Menschen zufriedengestellt, so rücken die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe in den Vordergrund. Der Mensch empfindet dann Einsamkeit, Zurückweisung, Isolierung und Entwurzelung besonders stark. Er wird nach Liebe, Zugehörigkeit und Zuneigung hungern und sich sehr intensiv bemühen, einen Platz in der Gruppe oder der Familie zu finden. „Man wird sich mehr als alles andere wünschen, einen solchen Platz zu erhalten und wird sogar vergessen, dass man einst, als man hungrig war, sich über Liebe als unwirklich, unnötig oder unwichtig lustig gemacht hat“ (Maslow, 2014, S. 71).

2.2.4 DIE BEDÜRFNISSE NACH ACHTUNG

Maslow (2014) trennt die Bedürfnisse nach Achtung in zwei Untergruppen. Zu der ersten Gruppe gehört das Bedürfnis nach Leistung, Stärke und Kompetenz. Zur zweiten Gruppe gehört das Bedürfnis nach einem guten Ruf oder nach Prestige, nach Status, Berühmtheit und Ruhm, Anerkennung, Würde und Wertschätzung. Wird das Bedürfnis nach Achtung befriedigt, so gibt dies einem Menschen Selbstvertrauen und ein Gefühl, nützlich und notwendig für die Welt zu sein. Eine Frustrierung des Bedürfnisses nach Achtung führt hingegen zu Gefühlen der Minderwertigkeit, der Schwäche und der Hilflosigkeit. Die gesündeste Selbstachtung entsteht dann, wenn der Mensch seine eigenen realen Fähigkeiten gut einschätzen kann. Errichtet er seine Selbstachtung hingegen auf der Basis der Meinung von anderen und lässt seine wirklichen Fähigkeiten ausser Acht, so kann dies zu der Bildung eines idealisierten Pseudo-Selbsts führen (Maslow, 2014).

2.2.5 DIE BEDÜRFNISSE NACH SELBSTVERWIRKLICHUNG

Zu den Selbstverwirklichungsbedürfnissen gehören Selbstständigkeit, Freiraum und persönliche Erfüllung. Die Erfüllung dieser Bedürfnisse führt zu einem bewussteren reicheren Leben mit mehr Augenblicken überwältigender Freude, Harmonie und Verständnis (Köckenberger, 2011). In der Regel hat das Individuum die Tendenz, das zu verwirklichen, wofür es auch bereits die Möglichkeit besitzt. Aufgrund der grossen Individualität der menschlichen Vorlieben, Begabungen und Fähigkeiten sind die individuellen Unterschiede auf dieser Stufe am grössten. Auch auf der fünften Stufe der Bedürfnispyramide nach Maslow treten neue Unzufriedenheiten auf, wenn der Mensch seine besonderen Begabungen und Fähigkeiten nicht zum Ausdruck bringen kann (Maslow, 2014).

2.3 DIE ENTWICKLUNG VON KINDERN IM ALTER VON SIEBEN BIS ELF JAHREN

Das Alter von sieben bis elf Jahren wird auch als Grundschulalter bezeichnet. Obwohl es im Vergleich zum Baby- oder Kleinkindalter nur wenig Literatur zum Grundschulalter gibt, ist diese Entwicklungsphase enorm wichtig. Die Kinder gehen nun zur Schule und entwickeln sich kognitiv, körperlich und sozio-emotional. Ausserdem beginnen die Kinder, ein Selbstkonzept aufzubauen. Obwohl die verschiedenen Entwicklungsbereiche im Folgenden getrennt erläutert werden, beeinflussen sie sich gegenseitig und stehen in einem untrennbaren Zusammenhang.

2.3.1 KOGNITIVE ENTWICKLUNG

Die kognitive Entwicklung eines Menschen findet stets in einem sozial-kulturellen Kontext statt, da Kindern aus verschiedenen Kulturen unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Dennoch werden Kinder im Alter von etwa sieben Jahren auch in Kulturen ohne Schulpflicht anders behandelt und gefordert als in den Jahren davor (Mietzel, 2002).

Der Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie, Jean Piaget, hat zur Forschung der Entwicklung des kindlichen Denkens angeregt. Er hat unter anderem herausgefunden, dass ein Kind im Alter von sieben Jahren beginnt, seinen Wahrnehmungseindruck zu korrigieren. So weiss ein Kind ab sieben Jahren beispielsweise, dass sich die Menge einer Flüssigkeit nicht ändert, wenn sie von einem schmalen, hohen Glas in ein Glas mit breitem Durchmesser umgeschüttet wird. Jüngere Kinder glauben, dass sich in einem schmalen Glas mehr Flüssigkeit befindet als im breiten Glas, obwohl sie gesehen haben, dass beim Umschütten keine Flüssigkeit verloren gegangen ist. Diese Form von abstraktem Denken wird im Alter von sieben Jahren neu entdeckt und weiterentwickelt (Mietzel, 2002).

Die kognitive Entwicklung ist von sozialen Anregungen abhängig. Fördernde Anregungen sind unter anderem Diskussionen unter Gleichaltrigen und Situationen, in denen mindestens ein Interaktionspartner dem anderen bezüglich seines Wissens und Könnens ein wenig voraus ist (ebd.).

2.3.2 KÖRPERLICHE ENTWICKLUNG

Im Grundschulalter setzt eine verhältnismässig ruhige und gleichmässige körperliche Entwicklung ein. Für Kinder in diesem Alter ist Bewegung ein ganz zentrales Lebensbedürfnis. Durch die zunehmende Körperbeherrschung stellen sich die Kinder verschiedenste Bewegungsaufgaben und möchten schneller, kräftiger und geschickter werden (Enderlein, 2010). Auffällig für diese Lebensphase ist das wilde Spielen, das meist mit lautem Schreien oder Lachen einhergeht (Mietzel, 2002). Vielfältige körperliche Aktivitäten führen zu einer Steigerung der Geschicklichkeit und sind eng mit dem Selbstkonzept eines Kindes verknüpft. Da sich Kinder zu Beginn des Grundschulalters hauptsächlich anhand von äusserlichen Merkmalen wie Körpermerkmalen oder Körperfähigkeiten vergleichen, erfährt ein Kind schon früh,

dass sein Aussehen und sein körperliches Können mitbestimmen, wie es von anderen behandelt wird. Dies wiederum hat einen Einfluss darauf, welche Einstellungen das Kind zu sich selbst entwickelt (Enderlein, 2010).

2.3.3 SOZIO-EMOTIONALE ENTWICKLUNG

Soziale Erfahrungen sind für Kinder zwischen sieben und elf Jahren allgegenwärtig. Gemeinsam mit Gleichaltrigen beginnen Kinder im Grundschulalter ihre Welt zu erweitern, indem sie das Umfeld ausserhalb des Elternhauses erkunden. Auf der ganzen Welt finden Kinder ab sieben Jahren das Unbekannte, Geheimnisvolle und Verbotene unheimlich spannend. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass heimlich etwas zu tun bedeutet, selbsttätig zu handeln, was ein enormer Schritt in der menschlichen Entwicklung ist (Enderlein, 2010). Im Alter von etwa neun Jahren werden Gruppen und Banden zu einem wichtigen Lebensinhalt der Kinder. Das Gefühl, einen Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist für die soziale und emotionale Entwicklung des Menschen ausserordentlich wichtig. Das Gefühl der Zugehörigkeit wird auch innerhalb der Familie relevant. So entwickelt sich ab dem Alter von acht Jahren das Bewusstsein der Abstammung. Das Kind wird sich zum Beispiel bewusst, wie gross seine Verwandtschaft ist und welcher Region und Nationalität es angehört. Es entwickelt Zugehörigkeitsgefühle zu seiner Schulklasse und anderen Gemeinschaften wie dem Fussballclub. Auch an Idolen beginnen sich die Kinder zwischen sieben und elf Jahren zu orientieren. Obwohl diese unerreichbar fern sind, fühlen sich Kinder ihnen sehr eng verbunden. Diese Phantasiebeziehung gibt Kindern Raum, ihre Gefühle auszuprobieren, ohne jemandem zu nahe zu treten (ebd.).

2.3.4 ENTWICKLUNG DES SELBSTKONZEPTES

Kinder im Alter von sieben Jahren sind in der Lage, sich Gedanken über Fähigkeiten zu machen. Ab dem Alter von etwa acht Jahren kann ein Kind sagen, ob es sich selbst mag, und ob es glücklich und mit seinem Leben zufrieden ist (Mietzel, 2002). Kinder im Grundschulalter möchten erfahren, wo sie im Vergleich zu Gleichaltrigen stehen. Während sich Kinder zu Beginn des Grundschulalters hauptsächlich anhand von äusserlichen Merkmalen vergleichen, vergleichen sich etwas ältere Kinder zusätzlich anhand von inneren Charaktereigenschaften wie den geistigen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten. In körperlichen und sozialen Aktivitäten wie Wettkämpfen, Auseinandersetzungen oder auch im gemeinsamen Spiel werden Fähigkeiten erprobt, kennengelernt und schliesslich erworben oder abgelehnt (Enderlein, 2010). Die Frage nach der eigenen Identität ist untrennbar mit dem Statusdenken verbunden. So messen sich Kinder anhand von materiellen Objekten oder auch sozialen Gesellschaftsklassen der Eltern. Statussymbole sind sowohl von der Gesellschaft, als auch von der Zeit abhängig. Die Bewertung anhand des Statusdenkens ist notwendig, weil Kinder ein Mass für die Einschätzung von Menschen brauchen (ebd.).

2.4 DER SYSTEMISCH-ÖKOLOGISCHE ANSATZ NACH BRONFENBRENNER

Nach dem amerikanischen Entwicklungspsychologen Urie Bronfenbrenner (1981) findet die Entwicklung eines Kindes innerhalb eines komplexen Systems sozialer Beziehungen statt. Die einzelnen Lebensbereiche eines Menschen werden von grösseren Kontexten der Umwelt beeinflusst und bilden ein komplexes System. Das Kind befindet sich im Mittelpunkt des Systems und kommt mit einer genetischen Ausstattung auf die Welt, was bereits einige Entwicklungsmöglichkeiten bezüglich seines Temperaments und seiner intellektuellen und körperlichen Merkmalen vorgibt. Entwicklung findet jedoch nicht innerhalb eines Vakuums statt, sondern innerhalb verschiedenster Kontexte. Bronfenbrenner teilt das komplexe System, in dem sich der Mensch befindet, in vier verschiedene Umweltsysteme: Das Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem, welche in den folgenden Unterkapiteln genauer definiert werden (Mietzel, 2002).

ABBILDUNG 2: Visualisierung der Wechselwirkung zwischen den vier verschiedenen Umweltsystemen nach Bronfenbrenner. In der Mitte steht das Kind, welches von den verschiedenen Systemen beeinflusst wird (Famipoint, n.d.)

2.4.1 DAS MIKROSYSTEM

Das Mikrosystem beschreibt den aktuellen Lebensbereich einer Person. Hier finden die zwischenmenschlichen Beziehungen, Rollen und Aktivitäten statt, an welchen der Mensch aktiv beteiligt ist (Bronfenbrenner, 1981). Das Mikrosystem eines Kindes beinhaltet beispielsweise die Familie, Freunde, Lehrer und den Fussballverein. Ein stabiles und konsistentes Mikrosystem ist für die kindliche Entwicklung fördernd. Im Verlaufe der Entwicklung verändert sich das Mikrosystem immer häufiger und wird immer grösser (Flammer, 2005).

2.4.2 DAS MESOSYSTEM

Das Mesosystem besteht aus den Verbindungen von Mikrosystemen, welche in einer Wechselbeziehung stehen. Mesosysteme wirken entwicklungsfördernd, wenn sie starke, positive Verbindungen aufweisen. Ein Beispiel für ein kindliches Mesosystem wäre die Beziehung zwischen der Mutter und der Kindergärtnerin des Kindes (Flammer, 2005).

2.4.3 DAS EXOSYSTEM

Zum Exosystem gehören diejenigen Lebensbereiche, welche das Individuum indirekt beeinflussen. Während das Kind den Einfluss des Exosystems nur passiv spürt, wirkt sich das System aktiv auf die Eltern aus. Zum Exosystem eines Kindes gehören beispielsweise der Arbeitsplatz des Vaters oder die sozialen Netze der Eltern (Flammer, 2005). Ein nicht funktionierendes Exosystem kann negative Auswirkungen auf die Entwicklung eines Kindes haben. Als Beispiel können sozial isolierte, von Arbeitslosigkeit betroffene Familien genannt werden (Famipoint, n.d.).

2.4.4 DAS MAKROSYSTEM

Das Makrosystem beschreibt die Kultur, in der ein Mensch lebt und heranwächst. Durch die Kultur werden unter anderem Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuche, Gesetze, typische Rollen und Glaubensüberzeugungen bestimmt (Mietzel, 2002). Wird im Makrosystem einen grossen Wert auf die Bedürfnisse von Kindern gelegt, so hat dies eine positive Auswirkung auf die kindliche Entwicklung. Als Beispiel können Länder genannt werden, die grossen Wert auf schulische Bildung oder auf Kinderbetreuung legen (Famipoint, n.d.). Obwohl es verschiedene soziale Schichten mit verschiedenen Vorstellungen gibt, neigen die individuellen Mikro-, Meso- und Exosysteme innerhalb derselben Kultur zu einer Ähnlichkeit (Bronfenbrenner, 1981).

2.5 GESAMTÜBERBLICK PERU

Peru ist ein spektakuläres, ein extremes Land: Zum einen locken die weltberühmten Überreste indianischer Hochkulturen in Landschaften von schroffer Schönheit. Zum anderen zieht sich durch die peruanische Geschichte eine Spur massiver Gewalt: Sie zeigt sich in ungleichen Lebenschancen und krassen sozialen Unterschieden ebenso wie in bewaffneten Auseinandersetzungen, die das Land in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben.

(Von Oertzen und Goedeking, 2004, Deckblatt)

2.5.1 GEOGRAFIE, POPULATION UND SPRACHE

Mit einer Fläche von über 1.2 Mio. km² ist Peru nach Brasilien und Argentinien das drittgrösste Land in Südamerika. Geografisch wird Peru in die drei Regionen Küste (*costa*), Hochland (*sierra*) und Amazonastiefland (*selva*) unterteilt (Von Oertzen und Goedeking, 2004). Heute beträgt die Einwohnerzahl Perus 30.5 Mio., wovon 9.5 Mio. in der Hauptstadt Lima leben (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014). Etwa 40% aller Peruaner sind eingeboren, 37% sind Nachkommen eines weissen und eines eingeborenen Elternteils, 15% haben eine europäische Herkunft und 8% stammen aus Afrika und Asien. Die Amtssprache Perus ist Spanisch. Quechua ist die meistgesprochene indigene Sprache und wird von drei Millionen Peruanern als Muttersprache angegeben. Auch Aymara gehört zu den indigenen Amtssprachen (Rachowiecki, 2014).

Nach einer von massiver Gewalt und Krisen geprägten Geschichte wurde Peru im Jahr 1980 zu einer demokratischen Republik. Dennoch ist der Demokratisierungsprozess bis heute wenig gefestigt. Trotz einiger aussenwirtschaftlicher Erfolge bestehen schwerwiegende politische, soziale und wirtschaftliche Probleme bestehen (Von Oertzen und Goedeking, 2004).

2.5.2 LEBENSUMSTÄNDE IN PERU

Die Spuren der Gewalt sind in Peru bis heute erkennbar und widerspiegeln sich in den Lebensumständen. In allen Bereichen der unten aufgeführten Lebensumstände zeigen sich grosse Differenzen zwischen den drei geografischen Regionen. So sind die Arbeitsbedingungen, die Einschulungsquote und der Zugang zu gesundheitlichen Diensten in dem Gebiet des Hochlandes besonders gering.

2.5.2.1 ARBEIT UND EINKOMMEN

Die anhaltend gute Wirtschaftsentwicklung in Peru steht im Gegensatz zu der hohen Armutsrate der Bevölkerung. Obwohl Peru aufgrund seines Pro-Kopf-Einkommens mittlerweile zur Gruppe der Schwellenländer gehört, leben 22.7% der Bevölkerung Perus (ca. 7 Mio. Men-

schen) in Armut* und 4.3% in extremer Armut**. Die Region des Hochlandes ist mit 33.8% am stärksten von der Armut betroffen (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015b). Laut dem Instituto Nacional de Estadística e Informática beträgt der Durchschnittslohn der peruanischen Bevölkerung 1230 Soles pro Monat, was etwa 410 CHF entspricht (2014). Zu bedenken ist, dass hier der informelle Sektor nicht dazugehört und die Millionenstadt Lima den Durchschnitt in die Höhe zieht. Im privaten Sektor sind die Löhne der meisten Angestellten so niedrig, dass ein einziges Einkommen nicht ausreicht und mehrere Jobs gleichzeitig zwingend sind. Gut bezahlte Positionen sind selten und werden meist den Weissen vorbehalten. Auch Kinderarbeit ist in Peru weit verbreitet (Von Oertzen und Goedeking, 2004).

2.5.2.2 SCHULE UND BILDUNG

Seit 1946 hat jeder Peruaner das Recht auf eine kostenlose Grundschulausbildung, welche vom fünften bis zum elften Lebensjahr dauert. Dennoch ist der Schulbesuch nie ganz kostenlos, da die Eltern für die nötigen Uniformen, Turnkleider, Hefte, Schulbücher, Schreibmaterialien usw. aufkommen müssen. Dies führt dazu, dass Familien der unteren Einkommenschichten ihre Kinder nicht in die Schule, sondern zum Arbeiten schicken müssen. Ein Viertel der peruanischen Kinder im schulpflichtigen Alter besucht überhaupt keine Schule. Von den Kindern, die eine Schule besuchen, schliessen nur ca. 40% die sechsjährige Grundschulausbildung ab (Von Oertzen und Goedeking, 2004). Von den wenigen Kindern, welche eine Grundschulausbildung abschliessen, besucht nur jedes zweite Kind die Sekundarschule (UNICEF, n.d.). Mit der Qualifikation einer höheren Bildung ist die grosse Hoffnung verbunden, gesellschaftliche Schranken zu überwinden. Aufgrund dessen gibt es in allen Städten Privatschulen für die oberen Gesellschaftsschichten, welche zur sozialen Differenzierung beitragen (Von Oertzen und Goedeking, 2004)

In den 90er Jahren stiegen die öffentlichen Ausgaben für das Bildungssystem von 2.2% auf 3.3% des Bruttoinlandproduktes an. Trotzdem blieben Grundprobleme wie die Unterbezahlung der Lehrkräfte, Mangel an Schulen in abgelegenen Dörfern, fehlendes Unterrichtsmaterial und baufällige Räume bis heute bestehen. Der Anteil der erwachsenen Analphabeten liegt bei 23% (Von Oertzen & Goedeking, 2004).

* „Armut bedeutet Unterversorgung in wichtigen Lebensbereichen (materiell, kulturell und sozial), sodass die betroffenen Personen nicht den minimalen Lebensstandard erreichen, der im Land, in dem sie leben, als annehmbar empfunden wird“ (Bundesamt für Statistik, 2015f).

** Extreme Armut kennzeichnet sich durch ein Einkommen von etwa einem Dollar am Tag (Armut.de, n.d.).

2.5.2.3 GESUNDHEIT

Aufgrund der mangelnden Trinkwasserversorgung, schlechter Abfallbeseitigung sowie verbreiteter Unterernährung ist der Gesundheitszustand vor allem in den ländlichen Gebieten Perus unbefriedigend. Das peruanische Gesundheitswesen ist ein Abbild der sozialen Ungleichheit. Während es sich der wohlhabendere Teil der Gesellschaft leisten kann, sich in privaten Kliniken behandeln zu lassen, fehlt es in den staatlichen Spitälern so gut wie an allem. Ärztliche Behandlungen sind nur möglich, wenn die Angehörigen Medikamente und notwendige Materialien selber mitbringen und für die Verpflegung des Kranken sorgen. Da in Peru keine effiziente staatliche Krankenversicherung existiert, wird jede schwerere Erkrankung zu einem finanziellen Kraftakt. Auch Versicherungen wie Rente, Haftpflicht oder Hausrat sind nur etwas für den Teil der Bevölkerung, der über das nötige Geld verfügt. Viele Peruaner müssen deshalb im Alter, bei Krankheit, Unfällen oder Schäden auf die Unterstützung der Familie und des weiteren persönlichen Umfeldes hoffen (Von Oertzen & Goedeking, 2004). Trotz der schwierigen Lebensumstände in Peru ist die Lebenserwartung laut der World Bank mittlerweile auf 78 Jahre bei Frauen und 72 Jahre bei Männern angestiegen (2015).

2.5.2.4 SICHERHEIT

Peru leidet unter grossen Kriminalitätsproblemen. Bewaffnete Überfälle, Körperverletzung, Entführung, Einbrüche und Diebstähle sind tägliche Realität. In den letzten fünf Jahren haben die gewalttätigen Verbrechen zugenommen. Auch Terroristengruppen und Drogenkriminalität sind ein grosses Problem. Heute ist Peru der grösste Kokainproduzent weltweit. Die Präsenz der Drogenhändler und ihre Verbindung zu Terroristengruppen führen zu einem permanenten Klima der Gewalt und Unsicherheit. Obwohl die Bevölkerung auf die Polizei angewiesen ist, hat diese ein schlechtes Image: Sie arbeitet ineffizient und langsam, die tiefe Bezahlung führt zu Korruption. Mit genügend Geld ist es sogar möglich, sich aus dem Gefängnis freizukaufen (Overseas Security Advisory Council, 2015). Ähnliches gilt für die Justiz. Auf Gesetze und staatliche Vorschriften ist wenig Verlass, da man sich mit genügend Geld sogar aus Gerichtsprozessen freikaufen kann (Von Oertzen und Goedeking, 2004).

Neben der hohen Kriminalitätsrate, mangelnder Gesundheitsversorgung und den teuren Versicherungen bergen auch die instabilen Häuser, der Strassenverkehr und die Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen nicht zu vernachlässigende Risiken (ebd.).

2.5.2.5 FAMILIE UND ROLLENBILDER

Während die peruanischen Männer in der Regel Aufgaben übernehmen, welche eine längere Abwesenheit oder den Einsatz komplexer Arbeitsmittel erfordern, sind die Frauen der ländlichen Regionen neben den Hausarbeiten oft an vielen landwirtschaftlichen Tätigkeiten beteiligt. Sie hüten das Vieh, arbeiten auf den Feldern und übernehmen oft auch den Verkauf von Lebensmitteln. Durch die wirtschaftlichen Veränderungen wurde das soziale Gewicht der Frauen weiter geschmälert, da durch den verstärkten Einsatz von Maschinen nun Männer die einstigen Tätigkeiten der Frauen übernehmen (Von Oertzen und Goedeking, 2004).

Obwohl die Frauen in Peru bereits 1948 das Wahlrecht erhielten, werden öffentliche Ämter grösstenteils von Männern ausgeübt. Die Mitsprache der Frau findet eher indirekt über das Gespräch mit den Ehemännern statt, welche die Position der Frau dann öffentlich vertreten. Auch innerhalb der Familie wird die Ungleichheit zwischen Mann und Frau deutlich. Körperliche Gewaltausübung in der Familie ist keine Seltenheit. Eingeschritten wird nur, wenn die Brutalität des Mannes das allgemein als üblich betrachtete Mass überschreitet. Das Problembewusstsein gegenüber Vergewaltigung in der Ehe ist sehr begrenzt. Während viele Männer der Meinung sind, dass Seitensprünge zum männlichen Naturell gehören, verlieren Frauen dadurch ihre Ehre. Ist eine Mutter alleinerziehend, so wird sie zum Familienoberhaupt und erhält soziales Gewicht. Da eine Absicherung von allein erziehenden Müttern fehlt, ist die Belastung dieser Frauen immens (ebd.).

2.5.2.6 MEDIEN

Radio und Fernseher haben sich in Peru massenhaft verbreitet. In fast allen Hütten der Armenviertel und sogar in den ärmsten Gegenden der Andenregion sind Fernsehgeräte zu finden. Während im Fernseher fast nur kommerzielle Unterhaltungs- und Musikprogramme laufen, sind es die Radiosender, die über das aktuelle Weltgeschehen informieren. Sie gelten als die besten Informationsquellen in Peru (Von Oertzen & Goedeking, 2004).

Im Gegensatz zum Fernsehen kann sich nur eine Minderheit der peruanischen Bevölkerung einen Computer mit Internetzugang leisten. Aus diesem Grund zieht es vor allem die jungen Leute in die Internetläden, die es mittlerweile in jeder Kleinstadt gibt. Das Internet ermöglicht ihnen den Zugang zur Welt, ein Stück Globalisierung. Da Zeitungen Geld kosten und Lesekenntnisse erfordern, ist das Zeitunglesen auf diejenigen beschränkt, die nicht mit dem letzten Sol rechnen müssen und lesen gelernt haben (ebd.).

2.6 GESAMTÜBERBLICK SCHWEIZ

Die Schweiz ist ein sehr sicheres Land und bietet höchste Lebensqualität. In internationalen Rankings der Lebensqualität sind Schweizer Städte wie Zürich, Genf oder Bern immer wieder in den vordersten Plätzen zu finden. Aber nicht nur in den Städten, auch in den ländlichen Regionen erhält die Schweiz bei Kriterien wie Einkommen, Gesundheitswesen, Sicherheit, persönlicher Freiheiten sowie Familien- und Gesellschaftsleben hervorragende Noten. (Ansiedlung Schweiz, n.d.-b)

2.6.1 GEOGRAFIE, POPULATION UND SPRACHE

Die Gesamtfläche der Schweiz, welche 41'200 Quadratkilometer erfasst, ist geprägt von Gebirgs- und Hügelketten, Flüssen und Seen. In der Schweiz leben dicht besiedelt etwa acht Millionen Menschen. Die Bevölkerungsverteilung über das ganze Land ist jedoch sehr unterschiedlich (Ansiedlung Schweiz, n.d.-a).

In der Schweiz werden vier offizielle Landessprachen gesprochen: Deutsch (64%), Französisch (23%), Italienisch (8%) und Rätoromanisch (0.5%). Die Bewohner der Schweiz, welche eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, machen 22 % der Gesamtbevölkerung aus und tragen zu der Sprachvielfalt der Schweiz bei (Bundesamt für Statistik, 2013). Die Schweiz wird über eine föderative, direkte Demokratie regiert, wobei das Volk die höchste politische Macht hat (Ansiedlung Schweiz, n.d.-c).

2.6.2 LEBENSUMSTÄNDE IN DER SCHWEIZ

Die Schweiz zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität aus, welche nicht zuletzt der hohen Stabilität der Staatsform zu verdanken ist. Obwohl es in den verschiedenen Sprachregionen einige kleine Unterschiede im Lebensstil gibt, sind die Lebensumstände, welche in den folgenden Unterkapiteln erläutert werden, nahezu dieselben.

2.6.2.1 ARBEIT UND EINKOMMEN

Der Schweizer Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet durch seine hohe Stabilität und eine der tiefsten Arbeitslosenquoten Europas. Der Durchschnittslohn der Schweiz beträgt in der Privatwirtschaft 6'118 Franken brutto pro Monat, ist jedoch stark von der Branche und dem Kanton abhängig. Obwohl der Durchschnittslohn in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch ist, sind rund 13% der Bevölkerung von Armut bedroht und haben ein deutlich tieferes Einkommen als die Gesamtbevölkerung (Bundesamt für Statistik, 2014). Die Armutsgefährdung ist stark von der familiären Situation und dem Ausbildungsniveau abhängig. So sind zum Beispiel Paare ohne Kinder oder Personen mit einer tertiären Ausbildung deutlich weniger armutsgefährdet als Familien mit mehreren Kindern und Personen, welche ihre Ausbildung mit der obligatorischen Schule abgeschlossen haben. Im Jahr 2013 waren

4% der Bevölkerung von materieller Entbehrung* betroffen. Die häufigsten materiellen Entbehrungen betreffen die Unmöglichkeit, eine unerwartete Ausgabe von 2500 Franken zu tätigen, gefolgt von Entbehrungen, welche die Wohnsituation betreffen (Bundesamt für Statistik, 2015g).

2.6.2.2 SCHULE UND BILDUNG

Das Schweizerische Bildungswesen zeichnet sich durch einen offenen Zugang der verschiedenen Bildungsangebote aus. Wer über die notwendigen Qualifikationen verfügt, kann grundsätzlich die Ausbildung seiner Wahl absolvieren (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2015).

Die grosse Mehrheit der Schweizer Kinder besucht den obligatorischen Schulunterricht an einer öffentlichen Schule ihres Wohnortes, während ein kleiner Teil eine Privatschule besucht. Im Alter von vier bis fünf Jahren werden die meisten Kinder für ein bis zwei Jahre in den Kindergarten eingeschult. Danach folgen sechs Jahre Primarschule und drei Jahre Sekundarstufe I. Nach zehn bis elf Jahren Schulpflicht folgt schliesslich die nachobligatorische Bildung der Sekundarstufe II, welche einen direkten Berufseinstieg oder den Besuch einer höheren Fachschule ermöglicht. Rund zwei Drittel der Jugendlichen absolvieren eine Berufsausbildung, während sich ein Drittel auf das Studium an einer Hochschule vorbereitet. 90% der Jugendlichen erwerben einen Abschluss auf der Sekundarstufe II. In den letzten zehn Jahren hat sich der Bildungsstand der Bevölkerung stark verbessert. Die Quote der Personen zwischen 25 und 34 Jahren mit einem Hochschulabschluss ist von 12% im Jahr 2000 auf 30% im Jahr 2013 gestiegen. Laut dem Bundesamt für Statistik gibt der Staat jährlich rund 5.5% des Brutto-Inlandprodukts für Bildung aus, was fast 35 Milliarden Franken entspricht (ebd.).

2.6.2.3 GESUNDHEIT

Die Bevölkerung der Schweiz schätzt ihren eigenen Gesundheitszustand überwiegend positiv ein. 84% der Männer und 81% der Frauen bezeichneten ihren Gesundheitszustand im Jahr 2012 als gut oder sehr gut. Nur 4% der Männer und Frauen beurteilten ihre Gesundheit als schlecht oder sehr schlecht (Bundesamt für Statistik, 2015c).

Ein Grund für den guten Gesundheitszustand der schweizerischen Bevölkerung ist unter anderem, dass alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz verpflichtet sind, eine Grundversicherung gegen Krankheit abzuschliessen. Insgesamt gibt die Schweiz 11 % des Bruttoinlandproduktes für Gesundheitsausgaben aus (Stand 2011). Das Gesundheitssystem der Schweiz zählt somit zu den besten weltweit (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, 2015). Im Jahr 2014 beträgt die Lebenserwartung der Bevölkerung 81 Jah-

* „Nichtbesitz von Gebrauchsgütern bzw. Fehlen elementarer Lebensgrundlagen aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen. Von materieller Entbehrung wird gesprochen, wenn mindestens drei von neun erhobenen Indikatoren aus finanziellen Gründen fehlen“ (Bundesamt für Statistik, 2015g).

re für den Mann und 85 Jahre für die Frau. Die häufigsten Todesursachen sind Krankheiten der Kreislauforgane und Krebserkrankungen (Bundesamt für Statistik, 2015c).

2.6.2.4 SICHERHEIT

„Die Schweiz ist im internationalen Vergleich (...) ein Land, das grosse Freiheiten garantiert und eine hohe Sicherheit gewährt“ (Nachrichtendienst des Bundes, 2013). Nach Schweiz Tourismus hat die Schweiz sogar eine der niedrigsten Kriminalitätsraten aller Industrienationen (n.d.). Dennoch hat sich die Kriminalität in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt (Bundesamt für Statistik, 2015h). Aufgrund der existierenden relativen Armut leben rund 15% der Bevölkerung in einem von Kriminalität, Gewalt oder Vandalismus belasteten Quartier (ebd., 2015d). Zu den möglichen Gefährdungen in der Schweiz gehören ausserdem naturbedingte Gefährdungen wie z.B. Hochwasser oder Schneelawinen, technikbedingte Gefährdungen wie Verkehrsunfälle sowie gesellschaftsbedingte Gefährdungen wie politische Entwicklungen und Terrorismus (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, 2013).

2.6.2.5 FAMILIE UND ROLLENBILDER

Nachdem Frauen im Jahr 1971 das Stimm- und Wahlrecht erhielten, wurde 1981 die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Schweizerischen Verfassung verankert. Die Einführung des Ehe- und Familienrechtes 1988 lässt die traditionelle Rollenverteilung für Ehepaare verschwinden, da die familiären Pflichten nun gemeinsam aufgeteilt werden müssen.

Im Jahr 2014 liegt der Frauenanteil bei Vollzeitwerbstätigen bei rund 30%, bei Teilzeiterwerbstätigen bei rund 75%. Die hohe Frauenquote im Teilzeiterwerb legt die Vermutung nahe, dass Frauen vermehrt versuchen, Berufs- und Familienleben zu vereinbaren. Während die familiäre Situation kaum einen Einfluss auf das Erwerbsverhalten der Männer hat, beeinflusst sie die Erwerbsbeteiligung der Frauen stark. Folglich sind Frauen in der Schweiz nach wie vor hauptsächlich für Haus- und Familienarbeiten zuständig und müssen ihre Erwerbssituation diesen Gegebenheiten anpassen. Nur 5.5 % aller Paarhaushalte wählen ein Modell, bei welchem beide Partner teilzeiterwerbstätig sind (Bundesamt für Statistik, 2015d).

2.6.2.6 MEDIEN

„Massenmedien bilden einen wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie informieren über Ereignisse in aller Welt, vermitteln Wissen und dienen der Unterhaltung(...)“ (Bundesamt für Statistik, 2015b). Die Medienlandschaft der Schweiz zeichnet sich durch eine ausgeprägte Weltzugewandtheit aus und berichtet umfangreich über die Ereignisse rund um den Globus. Das junge Publikum setzt vermehrt auf Online-Angebote anstatt auf Presse, Radio und Fernseher. Dennoch liest die schweizerische Bevölkerung ungefähr 30 Minuten am Tag in gedruckten Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Am häufigsten wird in der Schweiz der Fernseher benutzt. 58% der Bevölkerung schauen pro Tag über eine Stunde fern. Auch das Internet ist mittlerweile zu einem alltäglichen Medium geworden (ebd. 2015d).

Tabelle 1: Geografische Daten und Lebensumstände im Ländervergleich

	Peru	Schweiz
Geografische Lage	<p>Abbildung 3: Peru und die Schweiz sind rot eingezeichnet (Seterra, n.d.)</p>	
Fläche	1,2 Mio. km ²	41'200 k m ²
Einwohnerzahl	30,5 Mio.	8 Mio.
Amtssprache	Quechua, Aymara, Spanisch	Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch
Staatsform	Demokratische Republik	Föderative, direkte Demokratie
Armut	22.7 % der Bevölkerung sind von Armut, 4.3 % von extremer Armut betroffen. Grosse soziale Ungleichheit.	13 % der Bevölkerung sind von relativer Armut betroffen. Arbeitsmarkt ist durch eine hohe Stabilität gekennzeichnet.
Durchschnittslohn	410 CHF pro Monat	6 118 CHF pro Monat
Schulische Bildung	Sechs Jahre Grundschulpflicht. Ein Viertel der Kinder besucht keine Schule.	Zehn bis elf Jahre Schulpflicht. Danach folgt die nachobligatorische Bildung der Sekundarstufe II, welche einen direkten Berufseinstieg oder den Besuch einer höheren Fachhochschule ermöglicht.
Gesundheitszustand	Gesundheitszustand ist vor allem in den ländlichen Gebieten unbefriedigend. Keine effiziente staatliche Krankenversicherung.	Eines der besten Gesundheitssysteme weltweit. Obligatorische Krankenversicherung.
Sicherheitslage	Grosse Kriminalitätsprobleme, instabile Häuser, Strassenverkehr, Erdbeben und Überschwemmungen.	Eine der niedrigsten Kriminalitätsraten aller Industrienationen. Dennoch steigt die Kriminalitätsrate. Hochwasser, Schneelawinen, technikbedingte und gesellschaftsbedingte Gefährdungen.
Rollenverteilung	Die Ungleichheit zwischen Mann und Frau ist klar spürbar. Gewaltausübungen an Frauen sind innerhalb der Familien weit verbreitet.	Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in der Verfassung verankert. Dennoch sind Frauen eher für die Hausarbeiten und Kinderbetreuung zuständig.
Beliebte Medien	Fernseher und Radio. Einen Internetzugang können sich nur die oberen sozialen Schichten leisten.	Fernseher und Online Angebote, Bücher und Zeitschriften

3. EMPIRISCHER TEIL

Ausgehend von dem Verfahren des Zehn-Wünsche-Fantasiespiels nach Klosinski wurde der empirische Teil nach den Kriterien einer quantitativen Arbeit gestaltet. Im ersten Unterkapitel wird die Erhebungsmethode des Zehn-Wünsche-Fantasiespiels nach Klosinski vorgestellt. Danach erfolgen die Auswahlkriterien der Stichproben sowie deren Beschreibung. Nach der Erläuterung der Datenaufbereitung erfolgt schliesslich die Auswertung. Da die 1580 Wünsche der Kinder eine grosse Individualität aufweisen, findet neben der quantitativen Auswertung zusätzliche eine qualitative Auswertung statt.

3.1 ERHEBUNGSMETHODE: DAS ZEHN-WÜNSCHE-FANTASIESPIEL NACH KLOSINSKI

Wünsche und Bedürfnisse eines Menschen besitzen einen besonderen, ungreifbaren Charakter. Sie zu erforschen erfordert ein besonderes Instrumentarium, welches es ermöglicht, auf die spezifischen Eigenarten der Persönlichkeit des Individuums einzugehen. Gunther Klosinski (1989) entwickelte in seiner psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern das Zehn-Wünsche-Fantasiespiel, welches einen sehr interessanten Einblick in die tiefe Innenwelt eines Kindes ermöglicht. Indem das Kind zehn Wünsche aufschreibt oder auch zeichnet, werden Themen angesprochen, die anhand von direkten oder indirekten Fragen des Therapeuten kaum benannt würden. Nach Klosinski thematisiert ein Kind in den zehn Wünschen neben seinen altersspezifischen Wünschen, Sehnsüchten und Befürchtungen ganz akute, sehr individuelle Probleme. Mit wiederholter Benennung ähnlicher Wünsche kann das Kind seine Wünsche gewichten.

Dadurch, dass die im Zehn-Wünsche-Fantasiespiel geäusserten Wünsche sehr viel von der Umwelt, der Entwicklung sowie der Individualität eines Kindes preisgeben, scheint dieses Verfahren ein sehr geeignetes Instrument für diese Arbeit zu sein. Ausserdem kann das Zehn-Wünsche-Fantasiespiel schriftlich innerhalb von etwa zehn bis dreissig Minuten durchgeführt werden. Vor dem Ausfüllen vermerkten die Kinder lediglich ihr Alter und das Geschlecht auf dem Blatt, da das Ausfüllen der zehn Wünsche auf Anonymität beruhte.

3.2 STICHPROBE

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, nach welchen Kriterien die Stichprobe aus der Schweiz ausgewählt wurde, da die Stichprobe aus Peru bereits festgelegt war. Danach erfolgt eine Beschreibung der beiden Stichproben nach Alter und Geschlecht, als auch eine genauere Beschreibung der Schule Yachay in Peru und der Primarschule Region Murten in der Schweiz. Im Folgenden wird erläutert, inwiefern die beiden Stichproben den Auswahlkriterien entsprechen.

3.2.1 AUSWAHL

Für den Vergleich der Wünsche der peruanischen und der Schweizer Kinder mussten zwei ungefähr vergleichbare Stichproben in Peru und der Schweiz gefunden werden. Die Stichprobe in Peru stand bereits fest. Es musste folglich eine vergleichbare Stichprobe in der Schweiz gefunden werden. Die grossen Differenzen der Lebensumstände erschwerten dieses Vorgehen. Es wurde deshalb hauptsächlich auf folgende Bedingungen geachtet:

- Räumliche Verteilung bzw. Stadt, Dorf, Agglomeration
- Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund
- Erreichbarkeit für die Durchführung

Die räumliche Verteilung wurde als Kriterium ausgewählt, da es einen Einfluss auf die Entwicklung und die Lebensthemen eines Kindes haben kann, ob es auf dem Land oder in einer Grossstadt aufwächst. Dies könnte sich folglich auch auf die Wünsche auswirken.

Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund stellt ein Kriterium dar, da sich die Forschungsfrage auf die Schweizer und die peruanischen Kinder bezieht. Ein zu grosser Einfluss von Kindern mit Migrationshintergrund, welche andere kulturelle Werte mit sich bringen, könnte die Forschungsarbeit verfälschen. Ausserdem erfordert die Verschriftlichung von den zehn Wünschen grundlegende Kenntnisse der deutschen beziehungsweise der spanischen Sprache. Als letztes Kriterium wurde die Erreichbarkeit für die Durchführung gewählt, da jeweils sechs Klassen einer Schule in Peru und der Schweiz miteinbezogen wurden. Bei Unleserlichkeit oder mangelndem Verständnis eines Wunsches mussten im Nachhinein die Lehrpersonen befragt werden. Um das Zeitfenster nicht zu überschreiten, musste die Schule gut erreichbar sein.

3.2.2 BESCHREIBUNG

Um die Wünsche der peruanischen Kinder mit den Wünschen der Schweizer Kinder zu vergleichen, wurden anhand der in Kapitel 3.2.1 genannten Kriterien die Schule Yachay in Huancayo und die Primarschule Region Murten gewählt.

Während in der Schweiz jeweils eine Klasse pro Jahrgang per Zufall ausgewählt wurde, konnten in Peru alle Schüler teilnehmen, da es insgesamt sechs Klassen gab. Insgesamt zählten 73 peruanische und 85 Schweizer Kinder zu der Stichprobe, was ein Total von 158 Kindern ergab (Tabelle 2). In der Schweiz zählten 48 Mädchen und 37 Jungen zu der Stichprobe (56,5% zu 43,5%). In Peru betrug die Anzahl Mädchen 35 und die Anzahl Jungen 38 (47,9% zu 52,1%). Insgesamt beträgt der Anteil Mädchen zu Jungen 52,5% zu 47,5%.

Tabelle 2: Die Stichproben aus Peru und der Schweiz nach Alter und Geschlecht

		Nationalität								
		Schweiz			Peru			TOTAL		
		Geschlecht			Geschlecht			Geschlecht		
		f	m	TOTAL	f	m	TOTAL	f	m	TOTAL
Alter	7	10	4	14	3	1	4	13	5	18
	8	7	9	16	9	3	12	16	12	28
	9	13	8	21	6	15	21	19	23	42
	10	6	10	16	4	9	13	10	19	29
	11	12	6	18	13	10	23	25	16	41
	TOTAL	48 (56,5%)	37 (43,5%)	85 (100%)	35 (47,9%)	38 (52,1%)	73 (100%)	83 (52,5%)	75 (47,5%)	158 (100%)

3.2.2.1 SCHULE YACHAY

Die Schule Yachay ist eine Schule für sozial benachteiligte Kinder im Armenquartier Ocopilla in der Andenstadt Huancayo der Region Junín. Die Schule bietet Kindern, welche aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen keine Chance auf Bildung haben, eine Primarschul-Grundausbildung. Ermöglicht wurde dieses Projekt durch den Schweizerischen Förderverein „Kinder der Zukunft“, welcher den peruanischen Partnerverein „Niños del Porvenir“ finanziell und ideell unterstützt. Dies geschieht anhand von Mitgliederbeiträgen, Spenden, Sponsorenbeiträgen und dem Erlös aus verschiedenen Aktionen und Anlässen.

Im Schuljahr 2014/15 ermöglichte der Förderverein 75 Kindern den Schulbesuch. Pro Jahrgang gibt es jeweils eine Klasse, wobei in gewissen Fächern auch altersübergreifend unterrichtet wird. Neben dem Unterricht in den traditionellen Fächern werden die Kinder ebenfalls in den Bereichen Hauswirtschaft, Handarbeit und Informatik gefördert. Ziel ist es, die persönliche Entwicklung der Kinder und ihr Bestreben nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu stärken. Nach den sechs Jahren Grundausbildung müssen die Kinder bereits auf eigenen Beinen stehen. Eine Sekundärausbildung kommt aufgrund der mangelnden finanziellen Mittel nur für die wenigsten in Frage.

3.2.2.2 PRIMARSCHULE REGION MURTEN

Die Primarschule der Region Murten befindet sich im Stadtzentrum von Murten und liegt im Seebezirk des Kantons Freiburg. Im Kindergarten und in der Primarschule werden die Kinder aus den sechs umliegenden Gemeinden unterrichtet und bilden somit den Schulkreis Murten. Im Schuljahr 2014/15 besuchten etwa 550 Kinder die deutschsprachige Primarschule und 170 Kinder den deutschsprachigen Kindergarten. Die französischsprachige école primaire mit insgesamt 170 Kindern befindet sich am selben Standort, ist aber in der Organisation unabhängig.

Neben heilpädagogischem Stützunterricht für lernbehinderte Kinder und zusätzlichem Deutschunterricht für fremdsprachige Kinder steht die Schule in Zusammenarbeit mit den Schuldiensten Logopädie, Psychomotorik und dem schulpsychologischen Dienst. Somit kön-

nen alle Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden. Gesundheitserziehung und Förderung der sozialen Kompetenz sind wichtige Anliegen der Schule. Auch auf die Zusammenarbeit der Lehrpersonen und gemeinsame Aktivitäten aller Klassen der französischen und der deutschen Abteilung wird grossen Wert gelegt.

3.2.3 VERGLEICHBARKEIT

Bei der Auswahl der Stichprobe wurde hauptsächlich auf die räumliche Verteilung, der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund und die Erreichbarkeit für die Durchführung geachtet (Punkt 3.2.1). Inwiefern diese Kriterien auf die beiden Stichproben zutreffen, soll im Folgenden erläutert werden.

3.2.3.1 RÄUMLICHE VERTEILUNG BZW. STADT, DORF, AGGLOMERATION

Auf den ersten Blick zeigt sich bei der räumlichen Verteilung eine grosse Diskrepanz zwischen den beiden Stichproben. Während die Schule Yachay in Huancayo mit 500'000 Einwohnern liegt (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014), befindet sich die Primarschule Murten in der Gemeinde Murten, welche 6'500 Einwohner verzeichnet (Gemeinde Murten, 2015). Allerdings befindet sich die Schule Yachay im Armenquartier Ocopilla, welches ausserhalb des Stadtzentrums liegt. Die Tatsache, dass das Quartier eher ländlich gelegen ist und einige der Kinder noch nie im Stadtzentrum waren, macht den Einfluss der Grossstadt verschwindend klein. In der Primarschule Region Murten hingegen gehen nicht nur Kinder der Gemeinde Murten in die Schule, sondern auch Kinder, welche von den benachbarten Gemeinden stammen. Somit kann die Einwohnerzahl der ganzen Schulgemeinde auf etwa 10'200 summiert werden. Ausserdem können grössere Städte wie Bern oder Freiburg gut erreicht werden und sind den Kindern vertraut. Dadurch, dass die Kinder beider Schulen weder in der Stadt, noch auf dem Land leben, sondern in einem eher ländlichen Umkreis in Stadtnähe, wird das Kriterium der räumlichen Verteilung als vergleichbar erachtet.

3.2.3.2 ANTEIL DER KINDER MIT MIGRATIONS Hintergrund

An der Schule Yachay stammen alle Kinder aus Peru. Einige von ihnen haben Quechua als Muttersprache, andere Spanisch. Auf eine schweizerische Stichprobe mit demselben Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund wurde deshalb verzichtet, da ein gewisser Prozentsatz von Kindern mit Migrationshintergrund zur Realität der heutigen Schweiz dazugehört und unsere Gesellschaft auszeichnet. Der Migrantenanteil der Primarschule Region Murten, welcher etwa 25% beträgt, entspricht dem Gesamtanteil der Bewohner der Schweiz mit ausländischer Staatsangehörigkeit (Punkt 2.6.1) ziemlich genau. Die Primarschule Region Murten wurde somit als vergleichbare Stichprobe erachtet.

3.2.3.3 ERREICHBARKEIT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG

Die Wahl der beiden Stichproben erfüllte das Kriterium Erreichbarkeit der Durchführung, da die Schule Yachay vom Stadtzentrum aus etwa 40 Gehminuten entfernt ist und auch die Primarschule Region Murten sehr schnell erreicht werden konnte.

3.3 DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS

Das Zehn-Wünsche-Fantasiespiel wurde in jeder Klasse auf dieselbe Weise durchgeführt. Das Setting war das Klassenzimmer, in welchem auch die Lehrperson im Hintergrund anwesend war. Damit sich die Kinder in die Aufgabe hineinversetzen konnten, wurde ihnen eine kurze Fantasiereise erzählt, in welcher ein Zauberer in das Kinderzimmer kommt und ihnen die grössten zehn Wünsche erfüllt. Danach wurden die Kinder darauf hingewiesen, sich nur auf ihr Blatt zu konzentrieren, da jede Person andere Wünsche hat und diese somit sehr persönlich sind. Ausserdem wurden sie ermuntert, auch schwierige Begriffe aufzuschreiben, da in dieser Aufgabe die Rechtschreibfehler keine Rolle spielen. Einige Kinder stellten ihren Ordner zwischen sich und die Pultnachbarin oder den Pultnachbar, um sich besser konzentrieren zu können. Bevor mit der eigentlichen Aufgabe begonnen wurde, notierte jedes Kind die Klasse, das Alter und das Geschlecht auf dem Blatt.

Während des Ausfüllens der zehn Wünsche gab es Kinder, die eine Frage bezüglich eines Wortes oder der Aufgabe hatten. Hier wurde individuell auf ihr Anliegen eingegangen, ohne sie in der Wahl der Wünsche zu beeinflussen.

3.4 DATENAUFBEREITUNG UND AUSWERTUNG

Unmittelbar nach der Durchführung des Zehn-Wünsche-Fantasiespiels wurden die Wünsche der Kinder durchgelesen. Da das Alter der Kinder ausschlagkräftiger als die Klasse betrachtet wurde, wurden nur die Wünsche der Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren ausgewertet. Die jüngeren und die älteren Kinder füllten die zehn Wünsche zwar aus, wurden aber nicht in die Auswertung miteinbezogen und zählen somit nicht zu der Stichprobe. Die zuständigen Klassenlehrpersonen konnten bei Unleserlichkeit oder Unverständlichkeit von Begriffen Hilfe leisten, sodass jeder einzelne Wunsch verstanden wurde und für die Auswertung gebraucht werden konnte. Ziemlich schnell wurde klar, dass die Wünsche der Kinder in Kategorien eingeordnet werden können, welche im Folgenden kurz erläutert werden.

3.4.1 BILDUNG DER UNTERKATEGORIEN

Für die Wünsche der peruanischen Kinder erfolgte die Bildung von Unterkategorien problemlos. Innerhalb von 18 Kategorien konnten alle Wünsche eingeordnet werden. Mit dem Dazukommen der Wünsche der Schweizer Kinder mussten die Unterkategorien überarbeitet werden, da einige Wünsche nicht in die bestehenden Kategorien eingeordnet werden konnten. Unterkategorien wie „Erlebnisse und Freizeit“ oder „Magische Kräfte und Surreales“ mussten

neu erstellt werden. Nach langer Überarbeitung und Evaluierung konnten schliesslich alle 1580 Wünsche der 158 Kinder in 25 Unterkategorien eingeordnet werden. Die Einteilung erfolgte sowohl in einem Excel-Dokument für die statistische Verarbeitung als auch in einem Word-Dokument, in welchem jeder einzelne Wunsch mit dem Alter und dem Geschlecht der Versuchsperson aufgelistet ist. Die Auflistung der einzelnen Wünsche findet sich im Anhang. Zu den endgültigen Unterkategorien gehören: „Eigenes Wohl“, „Wunsch für nahestehende Personen ausserhalb der Familie“, „Nahrung“, „Familie“, „Erlebnisse und Freizeit“, „Geld“, „Wohnqualität“, „Kleidung“, „Liebe“, „Fahrzeuge“, „Moderne Medien“, „Schulische Leistung“, „Schulmaterial“, „Spielsachen“, „Tiere“, „Weltgeschehen“, „Zukunft“, „Umwelt“, „Magische Kräfte und Surreales“, „Sicherheit“, „Ich-Ideal“, „Andere materielle Wünsche“, „Materielles für nahestehende Personen“, „Materielles für die Welt“ und „kein Wunsch“. Obwohl die Wünsche in 25 Kategorien sehr differenziert betrachtet werden können, wurden sie aufgrund der Übersichtlichkeit weiter unterteilt, was in den folgenden Punkten genauer beschrieben wird.

3.4.2 BILDUNG DER BEDÜRFNISKATEGORIEN

Anhand der Bedürfnispyramide nach Maslow (Theorieteil 2.2) wurde untersucht, welche Bedürfnisse die Kinder in ihren Wünschen äussern. Dazu wurden die Unterkategorien (Punkt 3.4.1) den Bedürfnisstufen nach Maslow zugeordnet.

Einige Unterkategorien konnten nicht eindeutig in die Bedürfnispyramide eingeordnet werden. Dazu gehören alle materiellen Unterkategorien (mit Ausnahme der Unterkategorie „Nahrung“) „Wünsche für nahestehende Personen“, „Wünsche für die Welt“ und „Magische Kräfte und Surreales“. Da diese Kategorien die Ergebnisse verfälschen könnten, wurden sie für die Auswertung der Bedürfnisse weggelassen.

Wie in Abbildung 1 dargestellt wird, wurde zu den physiologischen Grundbedürfnissen sowohl die Unterkategorie „Nahrung“ als auch „eigenes Wohl“ gezählt, da die meisten Wünsche dieser Kategorie die Energieversorgung, Gesundheit und ein langes Leben betreffen. Zu der zweiten Stufe der Sicherheitsbedürfnisse wurden die Unterkategorien „Sicherheit“ und „Familie“ gezählt, da Kinder in der Familie Schutz, Geborgenheit und Sicherheit finden. Den Bedürfnissen nach Liebe konnte die Unterkategorie „Liebe“ zugeordnet werden. Auf der vierten Stufe, der Bedürfnisse nach Achtung, liessen sich die Unterkategorien „Schulische Leistung“ und „Ich-Ideal“ einordnen. Auf der obersten Stufe der Selbstverwirklichung wurden die Unterkategorien „Zukunft“ und „Erlebnisse und Freizeit“ eingeordnet, welche vor allem Berufswünsche und Erlebnisse beinhalten.

Abbildung 4: Einordnung der Wunsch-Unterkategorien in die Bedürfnispyramide nach Maslow

3.4.3 BILDUNG DER MATERIELLEN UND IDEELLEN KATEGORIEN

Auf der Suche nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen den Wünschen der Kinder aus Peru und der Schweiz wurden die Wünsche in materielle und ideelle Kategorien unterteilt. Dabei wurden die verschiedenen Unterkategorien (Punkt 3.4.1) der Kategorie der ideellen Wünsche oder der Kategorie der materiellen Wünsche zugeordnet. Die zwei neu entstandenen Kategorien wurden wiederum in materielle bzw. ideelle Wünsche für die eigene Person, für nahestehende Personen oder für die Welt unterteilt (Abb. 6). Somit entstanden insgesamt sechs Kategorien, welche eine übersichtliche Darstellung in Diagrammen und Tabellen ermöglichen.

Abbildung 5: Aufteilung der Wunsch-Unterkategorien in materielle und ideelle Wunschka-tegorien, welche wiederum in Wünsche für die eigene Person, für nahestehende Personen und für die Welt aufgeteilt sind.

3.5 DATENAUSWERTUNG

In der quantitativen Analyse wird ausgewertet, wie häufig gewisse Wünsche in Peru und in der Schweiz genannt wurden und welche Bedürfnisse sich innerhalb der Wünsche zeigen. Auf einzelne Wünsche, sowie auf die geschlechtsspezifischen Merkmale wird in der qualitativen Auswertung eingegangen.

3.5.1 QUANTITATIVE AUSWERTUNG

Für die quantitative Auswertung der Unterkategorien wurde das Statistikprogramm Sofastats mit dem U-Test nach Mann-Whitney verwendet. Um die Bedürfnisse der Kinder auszuwerten, wurden ausgewählte Unterkategorien (Punkt 3.4.2) in die Bedürfnispyramide nach Maslow eingeordnet und anhand der deskriptiven Statistik ausgewertet.

3.5.1.1 LÄNDERVERGLEICH DER UNTERKATEGORIEN

Werden die Wünsche der Kinder pro Land betrachtet (Tabelle 3), so fällt auf, dass die Kinder aus Peru mit einem Durchschnitt von 0.97 Nennungen pro Kind am meisten Wünsche für die Familie aufgeschrieben haben. An zweiter Stelle stehen die Wünsche der Unterkategorie „Moderne Medien“ (0.96 Nennungen pro Kind). Am dritthäufigsten wurden in Peru Spielsachen gewünscht (0.89 Nennungen pro Kind), dicht gefolgt von Wünschen für die Zukunft (0.88 Nennungen pro Kind). In der Schweiz wurden Wünsche der Unterkategorie „Erlebnisse und Freizeit“ mit einem Durchschnitt von 1.04 Nennungen pro Kind am häufigsten genannt. An zweiter Stelle kommen die Tierwünsche (0.95 Nennungen pro Kind). Zukunftswünsche stehen bei den Kindern aus der Schweiz an dritter Stelle (0.78 Nennungen pro Kind) und Wünsche der Unterkategorie „Magische Kräfte und Surreales“ (0.73 Nennungen pro Kind) an vierter Stelle.

Werden die Unterkategorien zwischen den beiden Ländern verglichen (Tabelle 3), so wird deutlich, dass keine signifikanten Unterschiede in den Unterkategorien „Ernährung“, „Spielsachen“, „Fahrzeuge“, „Andere materielle Wünsche“, „Materielles für nahestehende Personen“, „Materielles für die Welt“, „Eigenes Wohl“, „Zukunft“, „Schulische Leistung“, „Liebe“, „Ich-Ideal“, „Umwelt“ und „Weltgeschehen“ bestehen, $p > 0.05$. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse dem Zufall entsprechen, grösser ist als 5%. Wenn von der Stichprobe auf ganz Peru und die ganze Schweiz geschlossen wird, so ist die Irrtumswahrscheinlichkeit in diesen Unterkategorien folglich grösser als 5%.

Ein bemerkenswerter Länderunterschied zeigt sich in den Unterkategorien „Kleidung“, „Moderne Medien“ und „Sicherheit“ (mehr Wünsche der peruanischen Kinder), als auch in den Unterkategorien „Wohnqualität“ und „kein Wunsch“ (mehr Wünsche der Kinder aus der Schweiz), $p < 0.05$. Die Wahrscheinlichkeit, dass der gemessene Unterschied zwischen den beiden Stichproben auf Zufall beruht, ist hier kleiner als 5%.

Höchst signifikante Unterschiede bestehen in den Unterkategorien „Schulmaterial“, „Familie“, „Ideelle Wünsche für nahestehende Personen ausserhalb der Familie“ (mehr Wünsche der peruanischen Kinder) sowie in den Unterkategorien „Tiere“, „Geld“, „Erlebnisse und Freizeit“ und „Magische Kräfte und Surreales“ (mehr Wünsche der Schweizer Kinder), $p < 0.001$. Dies bedeutet, dass der gemessene Unterschied zwischen den beiden Stichproben weniger als zu 0.1% auf Zufall beruht. Es darf folglich angenommen werden, dass die Wunschvergleiche dieser Unterkategorien auch in anderen Landesteilen vergleichbare Resultate hervorbringen würden. Als Beispiel der höchst signifikanten Wünsche kann genannt werden, dass die peruanischen Kinder im Durchschnitt 0.97 Wünsche pro Kind für die Familie äusserten, während in der Schweiz 0.11 Wünsche derselben Kategorie genannt wurden. In der Schweiz nannten die Kinder im Durchschnitt 1.04 Wünsche der Unterkategorie „Erlebnisse und Freizeit“, während in Peru 0.26 Wünsche derselben Unterkategorie genannt wurden.

Tabelle 3: Auswertung der Unterkategorien der Wünsche nach dem Mann-Whitney U-Test

	Peru N=73 Summe der total genannten Wünsche. In Klammern: Durchschnittliche Äusserung pro Kind	Schweiz N=85 Summe der total genannten Wünsche. In Klammern: Durchschnittliche Äusserung pro Kind	p-Wert Irrtumswahrscheinlichkeit [§]	U-Wert
Wohnqualität	22 (0.30)	42 (0.49)	0.027 *	2533.0
Ernährung	11 (0.15)	9 (0.11)	0.535	2970.5
Tiere	21 (0.29)	81 (0.95)	< 0.001 ***	1982.5
Geld	4 (0.05)	32 (0.38)	< 0.001 ***	2313.5
Spielsachen	65 (0.89)	50 (0.59)	0.060	2594.0
Moderne Medien	70 (0.96)	36 (0.42)	0.034 *	2557.5
Schulmaterial	37 (0.51)	4 (0.05)	< 0.001***	2172.0
Kleidung	27 (0.37)	5 (0.06)	0.019 *	2587.5
Fahrzeuge	33 (0.45)	43 (0.51)	0.724	3009.0
Andere materielle Wünsche	11 (0.15)	31 (0.36)	0.097	2709.5
Materielles für Nahestehende	2 (0.03)	3 (0.04)	0.877	3078.0
Materielles für die Welt	3 (0.04)	6 (0.07)	0.749	3046.0
Eigenes Wohl	22 (0.30)	44 (0.52)	0.116	2696.5
Zukunft	64 (0.88)	66 (0.78)	0.851	3051.0
Schulische Leistung	48 (0.66)	48 (0.56)	0.463	2906.0
Erlebnisse & Freizeit	19 (0.26)	88 (1.04)	< 0.001 ***	2017.5
Liebe	54 (0.74)	54 (0.64)	0.970	3092.5
Ich-Ideal	31 (0.42)	50 (0.59)	0.113	2688.5
Magische Kräfte & Surreales	9 (0.12)	62 (0.73)	<0.001 ***	2076.0
Familie	71 (0.97)	9 (0.11)	<0.001 ***	1889.0
Ideelles für nahestehende Personen ausserhalb der Familie	25 (0.34)	0 (0.00)	<0.001 ***	2295.0
Sicherheit	35 (0.48)	7 (0.08)	0.013 *	2543.0
Umwelt	11 (0.15)	2 (0.02)	0.405	2960.0
Weltgeschehen	31 (0.42)	21 (0.25)	0.259	2825.5
Leer, kein Wunsch	4 (0.05)	57 (0.67)	0.012 *	2561.0

[§] $p < 0.001$ *** höchst signifikant, $p < 0,01$ ** hoch signifikant, $p < 0.05$ * signifikant, $p > 0.05$ * nicht signifikant

3.5.1.2 LÄNDERVERGLEICH DER MATERIELLEN UND IDEELLEN WÜNSCHE

In Tabelle 4 werden die Wünsche weiter in materielle und ideelle Wünsche unterteilt (Punkt 3.4.3). Die Unterkategorie „keine Wunsch“ wurde bereits oben erläutert und dient hier nur zur Vervollständigung der Daten. Die Ergebnisse der Tabelle 4 werden in Abbildung 7 veranschaulicht.

Tabelle 4: Auswertung der materiellen und ideellen Wünsche, sowie keinen Wunschangaben nach dem Mann-Whitney U-Test

	Peru N=73	Schweiz N=85	p-Wert	U-Wert
	Summe der total genannten Wünsche. In Klammern: Durchschnittliche Äusserung pro Kind		Irrtumswahrscheinlichkeit [§]	
Materielle Wünsche	306 (4.19)	342 (4.02)	0.777	3021.5
Ideelle Wünsche	420 (5.75)	451 (5.31)	0.281	2794.5
Kein Wunsch	4 (0.05)	57 (0.67)	0.012 *	2561.0

Abbildung 6: Durchschnittliche Anzahl Äusserungen der materiellen und ideellen Wünsche sowie keiner Wünsche in Peru und in der Schweiz.

Sowohl materielle, als auch ideelle Wünsche wurden in Peru und in der Schweiz in etwa gleich häufig genannt und unterscheiden sich nicht signifikant voneinander, $p > 0.05$. Wenn von den Stichproben auf die Grundgesamtheit geschlossen wird, so beträgt die Irrtumswahrscheinlichkeit mehr als 5%. Im Durchschnitt wurden ideelle Wünsche sowohl in der Schweiz (5.31 Nennungen pro Kind) als auch in Peru (5.75 Nennungen pro Kind) häufiger genannt als materielle Wünsche (4.19 Nennungen pro Kind in Peru, 4.02 Nennungen pro Kind in der Schweiz).

[§] $p < 0.001$ *** höchst signifikant, $p < 0,01$ ** hoch signifikant, $p < 0.05$ * signifikant, $p > 0.05$ * nicht signifikant

Bei der weiteren Unterteilung der materiellen und ideellen Wünsche in Wünsche für die eigene Person, für nahestehende Personen und für die Welt (Tabelle 5) fällt auf, dass sich die drei Kategorien der materiellen Wünsche zwischen Peru und der Schweiz nicht signifikant voneinander unterscheiden, $p > 0.05$. Es wird folglich nur auf die weitere Unterteilung der ideellen Wünsche eingegangen.

Der Unterschied zwischen den beiden Nationen in den ideellen Wünschen für die eigene Person ist höchst signifikant, $p < 0.001$. Es kann also von einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 0.1% ausgegangen werden. Während die Kinder aus der Schweiz im Durchschnitt 4.85 ideelle Wünsche für die eigene Person formulierten (total 412 Wünsche), schrieben die Kinder aus Peru im Durchschnitt 3.38 Wünsche für sich selber auf (total 247 Wünsche).

Auch die ideellen Wünsche für nahestehende Personen unterscheiden sich signifikant zwischen den peruanischen und den Schweizer Kindern, $p < 0.001$. Die peruanischen Kinder schrieben im Durchschnitt 1.32 ideelle Wünsche für nahestehende Personen auf (total 96 Wünsche). Die Kinder aus der Schweiz formulierten im Durchschnitt 0.11 ideelle Wünsche für nahestehende Personen (total 9 Wünsche).

Bezüglich der ideellen Wünsche für die Welt besteht kein signifikanter Unterschied zwischen Peru und der Schweiz, $p > 0.05$.

Tabelle 5: Auswertung der materiellen und ideellen Wunschkategorien für die eigene Person, für nahestehende Personen und für die Welt nach dem Mann-Whitney U-Test

	Peru N=73	Schweiz N=85	p-Wert	U-Wert
	Summe der genannten Wünsche. In Klammern: Durchschnittliche Äusserung pro Kind		Irrtumswahrscheinlichkeit [§]	
Materielle Wünsche	306 (4.19)	342 (4.02)	0.777	3021.5
Materielle Wünsche für die eigene Person	301 (4.12)	333 (3.92)	0.812	3034.5
Materielle Wünsche für nahestehende Personen	3 (0.04)	3 (0.04)	0.887	3078.0
Materielle Wünsche für die Welt	2 (0.03)	6 (0.07)	0.749	3046.0
Ideelle Wünsche	420 (5.75)	451 (5.31)	0.281	2794.5
Ideelle Wünsche für die eigene Person	247 (3.38)	412 (4.85)	< 0.001 ***	2176.0
Ideelle Wünsche für nahestehende Personen	96 (1.32)	9 (0.11)	< 0.001 ***	1653.0
Ideelle Wünsche für die Welt	77 (1.05)	30 (0.35)	0.077	2648.5
Kein Wunsch	4 (0.05)	57 (0.67)	0.012 *	2561.0

[§] $p < 0.001$ *** höchst signifikant, $p < 0,01$ ** hoch signifikant, $p < 0.05$ * signifikant, $p > 0.05$ * nicht signifikant

3.5.1.3 LÄNDERVERGLEICH DER BEDÜRFNISSE NACH MASLOW

Für die Auswertung der Bedürfnisse wurden nur diejenigen Unterkategorien miteinbezogen, welche deutlich in die Bedürfnispyramide nach Maslow eingeordnet werden konnten (Punkt 3.4.2). Insgesamt äusserten die Kinder aus der Schweiz 375 und die Kinder aus Peru 355 Wünsche, welche sich der Bedürfnispyramide zuordnen liessen. Dies entspricht etwas weniger als der Hälfte der total geäusserten 1580 Wünsche.

Bei der genaueren Betrachtung von Abbildung 8 fällt auf, dass die Bedürfnisse der peruanischen Kinder nicht hierarchisch aufeinander aufgebaut sind und keine Regelmässigkeit zu finden ist. Während insgesamt 11 Wünsche zu den physiologischen Bedürfnissen geäussert wurden (3%), konnten den Sicherheitsbedürfnissen 106 Wünsche (30%) und den Bedürfnissen nach Zugehörigkeit und Liebe 54 Wünsche (15%) zugeordnet werden. Bedürfnisse nach Achtung kamen in 79 Wünschen zum Ausdruck (22%). Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung wurden insgesamt in 105 Wünsche genannt (30%) und wurden somit gleich häufig geäussert wie die Sicherheitsbedürfnisse.

Die Bedürfnisse der Kinder aus der Schweiz bauen wie die Bedürfnispyramide nach Maslow hierarchisch aufeinander auf. So äusserten die Schweizer Kinder mit 9 Wünschen am wenigsten physiologische Bedürfnisse (2%) und mit 198 Wünschen am meisten Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung (53%). Während nur 16 Wünsche den Sicherheitsbedürfnissen zugeordnet werden konnten (4%), nannten die Schweizer Kinder 51 Wünsche zu den Bedürfnissen nach Zugehörigkeit und Liebe (15%) und 98 Wünsche zu den Bedürfnissen nach Achtung (26%).

Abbildung 7: Einordnung der Wünsche der Peruanischen und der Schweizer Kinder in die Bedürfnisstufen nach Maslow.

3.5.2 QUALITATIVE AUSWERTUNG

Da in den 1580 Wünsche der Kinder aus Peru und der Schweiz eine interessante Vielfalt herrscht, wird in diesem Kapitel auf die einzelnen Wünsche der Kinder eingegangen. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, werden lediglich die Wünsche derjenigen Unterkategorien beschrieben, welche einen beträchtlichen Länderunterschied aufweisen oder auch erstaunlich ähnlich sind. Ohne Zahlen zu nennen, werden die Details erläutert, welche auffallen. Die Übersicht der einzelnen Wünsche findet sich im Anhang. Um eine gewisse Struktur beizubehalten, werden zuerst die Wünsche der materiellen Unterkategorien, danach die Wünsche der ideellen Unterkategorien und zum Schluss die geschlechtsspezifischen Merkmale beschrieben.

3.5.2.1 MATERIELLE WÜNSCHE

Die peruanischen Kinder wünschen sich in der Unterkategorie „Wohnqualität“ hauptsächlich grössere Zimmer, mehr Stockwerke oder auch Kühlschränke. Die Kinder aus der Schweiz hingegen wünschen sich hauptsächlich Villen, Schlösser, Pools oder grössere Zimmer. Auch ein Bauernhof und eine Berghütte befanden sich unter diesen Wünschen.

Unter den wenigen Wünschen der peruanischen Kinder zur Kategorie „Geld“ befinden sich Wünsche wie „Geld haben“ oder „Geld um ein Haus zu bauen“. Nur ein Kind wünscht sich, reich zu sein. In der Schweiz hingegen wünschen sich die Kinder in dieser Unterkategorie hauptsächlich, reich zu sein oder Millionär zu sein. Aber auch Wünsche wie einen Diener zu haben oder Gold, Diamanten, eine Schatzkammer oder einen Tresor zu besitzen befinden sich unter den Geldwünschen der Schweizer Kinder. Während sich die meisten der Schweizer Kinder grossen Reichtum wünschen, gibt es aber auch einige wenige Kinder, welche sich 20 Franken oder keine Geldprobleme wünschen.

In der Unterkategorie „Tiere“ wünschen sich die peruanischen Kinder hauptsächlich Katzen, Hunde und Fische. Einzelne Kinder wünschen sich ausserdem ein Huhn, eine Ente oder einen Papagei. Die Schweizer Kinder formulierten deutlich mehr Tierwünsche, in welchen neben den typischen Haustieren wie Katzen, Hunden und Pferden auch Tiger, Löwen, Schildkröten, Affen, Ratten und Schlangen erwähnt werden.

Die peruanischen Kinder wünschen sich in der Kategorie „Fahrzeuge“ hauptsächlich Fahrräder. Nur zwei Kinder wünschen sich ein Auto. Unter den restlichen Wünschen finden sich Rollschuhe und Skateboards. In der Schweiz sind die Wünsche nach Fahrzeugen deutlich vielfältiger. Obwohl sich die meisten Kinder Autos wünschen, kommen auch Wünsche wie Boot, Panzer, elektrisches Fahrrad, Flugzeug oder Düsenjet vor. Vom elektrischen Fahrrad abgesehen wünscht sich nur ein Kind ein neues Fahrrad.

In der Unterkategorie „Moderne Medien“ sind die Wünsche der beiden Nationen ungefähr vergleichbar. Obwohl die Kinder in Peru deutlich mehr Wünsche äusserten, wünschen sich die Kinder in beiden Ländern vor allem Computer, Laptops, Smartphones, Fernseher, Spielkonsolen und Tablets. In der Unterkategorie „Spielsachen“ sind ebenfalls keine deutlichen Länderunterschiede bemerkbar.

3.5.2.2 IDEELLE WÜNSCHE

Die Kinder aus der Schweiz äusserten keine ideellen Wünsche für nahestehende Personen ausserhalb der Familie. Die peruanischen Kinder hingegen wünschten sich in dieser Unterkategorie hauptsächlich, dass ihre Lehrer bei guter Gesundheit sind. Ebenfalls wünschten sie sich, dass sich die Schule weiterentwickeln kann und dass die Personen aus der Schweiz, welche die Schule unterstützen, bei guter Gesundheit sind.

Während in der Schweiz alle Wünsche der Unterkategorie „Familie“ alle Personen der Familie betreffen, wie zum Beispiel „eine glückliche Familie zu haben“, sind die Wünsche dieser Unterkategorie in Peru deutlich differenzierter. So wünschen sich die peruanischen Kinder hauptsächlich, dass der Mutter oder dem Vater nichts zustösst, dass die Eltern Arbeit finden oder gesund werden. Auch spezifische Wünsche für Geschwister, Grossvater, Urgrossmutter, Tante, Cousin oder Onkel sind dabei.

Im Vergleich zu der Schweiz äusserten die peruanischen Kinder deutlich weniger Wünsche der Unterkategorie „Erlebnisse und Freizeit“. Die meisten peruanischen Kinder wünschen sich Ausflüge, welche sich auf die Umgebung beschränken. Nur zwei Kinder wünschen sich, zu reisen. Als originelles Beispiel aus Peru kann „Präsident von Peru kennenlernen“ genannt werden. In der Schweiz wurden in der Unterkategorie „Erlebnisse und Freizeit“ durchschnittlich die meisten Wünsche genannt. Hier sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt. Am meisten wurden allerdings Wünsche betreffend Reisen genannt. Ansonsten reichen die Wünsche von „Helikopter fahren“, „Roger Federer die Hand geben“, „mit Delfinen schwimmen“, „nach Amerika gehen“, „Surf-Kurs machen“ und „Matterhorn sehen“ bis zu „machen was ich will“ oder „den ganzen Tag spielen“.

Auch in der Unterkategorie „Ich-Ideal“ formulierten die Kinder aus der Schweiz deutlich mehr Wünsche als die peruanischen Kinder. Die Kinder aus der Schweiz wünschten sich vor allem, in verschiedensten Sportarten gut zu sein und gross und stark zu sein. Die peruanischen Kinder äusserten eher Vorsätze wie „ein lieber, respektvoller Junge sein“, „mich gut verhalten“, oder „verantwortungsbewusst sein“. Dieser Trend setzt sich auch in der Unterkategorie Zukunft fort, wo sich die peruanischen Kinder hauptsächlich wünschen, einen profes-

sionellen Beruf zu erlernen, während sich viele Kinder aus der Schweiz eine Profisportkarriere wünschen.

Wünsche nach magischen Kräften wurden in Peru kaum genannt. Die wenigen Wünsche, welche geäußert wurden, haben einen religiösen Hintergrund oder sind Wünsche nach einer Zeitmaschine. In der Schweiz wünschen sich die Kinder hauptsächlich, fliegen und zaubern zu können.

Ein bedeutsamer Unterschied der beiden Nationen besteht in der Unterkategorie „Sicherheit“. In den Wünschen der peruanischen Kinder kommt ein breites Spektrum an Gewaltverbrechen zum Ausdruck. Die Kinder wünschen sich weniger Diebstähle, Verbrechen, Gewalttätigkeit, Vergewaltiger, Korruption, Drogenschmuggler und Missbräuche an Kindern und Frauen. Ebenso wünschen sie sich weniger Betrunkene und Alkohol. In der Schweiz kommen keine solchen Themen vor. In der Unterkategorie „Sicherheit“ werden eher Wünsche wie „dass die Welt nie untergeht“ oder „keine tödlichen Krankheiten“ geäußert.

In der Unterkategorie „Liebe“ sind die Wünsche der peruanischen und der Schweizer Kinder nahezu identisch. In beiden Ländern wünschen sich die Kinder vor allem Freunde und liebevolle Eltern, die ihnen Aufmerksamkeit schenken. Auch in der Unterkategorie „Schulische Leistung“ wünschen sich die Kinder beider Nationalitäten hauptsächlich, gute Schülerinnen und Schüler zu sein. Während sich die peruanischen Kinder jedoch häufiger wünschen, sich korrekt zu verhalten, äussern die Kinder aus der Schweiz mehr Wünsche nach Schulferien. Sowohl die Kinder aus Peru als auch die Kinder aus der Schweiz wünschen sich in der Unterkategorie „Weltgeschehen“ hauptsächlich, dass es keinen Krieg mehr gibt und dass es den armen Menschen gut geht.

3.5.2.3 GESCHLECHTSSPEZIFISCHE MERKMALE

Da der Mann-Whitney U-Test signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern nur in den Unterkategorien „Geld“ ($p < 0.001$) und „Fahrzeuge“ ($p < 0.01$) ergab und sich die Anzahl Nennungen der Mädchen und Jungen in den übrigen Unterkategorien nicht signifikant voneinander unterscheiden, werden die geschlechtsspezifischen Merkmale in dieser Arbeit qualitativ ausgewertet. Ohne Zahlen zu nennen wird erläutert, welche Wünsche der Unterkategorien öfter von Mädchen oder Jungen genannt wurden. Auf die einzelnen Wünsche wird nur dann eingegangen, wenn sich bemerkenswerte geschlechtsspezifische Merkmale zeigen.

In den Unterkategorien „Geld“ und „Fahrzeuge“ äusserten die Jungen beider Nationen wie bereits beschrieben signifikant mehr Wünsche als die Mädchen. In der Schweiz formulierten auffällig viele Jungen und nur wenige Mädchen Wünsche nach Geld. In Peru hingegen äus-

serten nur wenige Jungen und kein einziges Mädchen Geldwünsche. Bei der Auswertung der Fahrzeugwünsche fällt auf, dass sich in Peru kein einziges Mädchen ein Auto wünscht, während die Jungen vermehrt Wünsche nach motorisierten Fahrzeugen äusserten. In der Schweiz wünschen sich die Jungen vermehrt Automarken wie Ferraris oder Bugattis, während sich die Mädchen schlicht „Autos“ wünschen. Neben den Geld- und Fahrzeugwünschen wurden in den Unterkategorien „Moderne Medien“, „Zukunft“ und „Ich-Ideal“ von den Jungen beider Nationen mehr Wünsche geäussert. Die Unterschiede sind hier jedoch nicht signifikant. Auffallend in der Unterkategorie „Zukunft“ ist, dass sich viele Schweizer Jungen Profisportkarrieren wünschen, während die peruanischen Jungen hauptsächlich Berufswünsche äusserten, welche ein Studium erfordern. Die Mädchen aus Peru wünschen sich vor allem, einmal einen professionellen Beruf zu erlernen, während die Berufswünsche der Mädchen aus der Schweiz sehr vielfältig sind und von Confiseurin über Kriminalpolizistin bis hin zu Sängerin reichen. Ansonsten gibt es in den genannten Unterkategorien keine deutlichen geschlechtsspezifischen Unterschiede.

Wünsche zu den Unterkategorien „Familie“, „Wohnqualität“, „Liebe“, „Weltgeschehen“, „Umwelt“ und „Sicherheit“ wurden in beiden Nationen mehr von Mädchen formuliert als von Jungen. Auffallende qualitative Unterschiede gibt es nur in der Unterkategorie „Sicherheit“, da die peruanischen Mädchen unter anderem den kindlichen Missbrauch und die Frauenmisshandlung thematisierten.

In den Unterkategorien „Tiere“, „Magische Kräfte“, „Erlebnisse“, „Schulische Leistung“, „Spielsachen“ und „keine Angaben“ äusserten die Mädchen in der Schweiz mehr Wünsche als die Jungen aus der Schweiz. In Peru hingegen waren es die Jungen, welche mehr Wünsche der genannten Unterkategorien formulierten. Bedeutende geschlechtsspezifische Unterschiede in den einzelnen Wünschen gibt es lediglich in der Unterkategorie „Spielsachen“. Die Mädchen aus der Schweiz äusserten auffallend viele Wünsche nach Playmobil-Spielzeugen, Puppen und Plüschtieren, während sich die Jungen aus der Schweiz eher Fussbälle oder technische Spielsachen wie Roboter oder ferngesteuerte Fahrzeuge wünschten. Auch in Peru äusserten die Mädchen aus Peru hauptsächlich Wünsche nach Puppen und Barbies, während sich die Jungen aus Peru eher Fussbälle, ferngesteuerte Autos und Spielzeugfiguren wünschen.

In der Unterkategorie „Kleidung“ wurden in Peru mehr Wünsche von den Mädchen geäussert. In der Schweiz hingegen äusserten mehr Jungen Wünsche nach Kleidern. Die Jungen aus der Schweiz wünschten sich ausschliesslich Sportschuhe und auch die Jungen aus Peru äusserten hauptsächlich Wünsche nach Schuhen. Das einzige Schweizer Mädchen, welches einen Kleiderwunsch formulierte, wünschte sich ein Kleid einer Filmfigur. In Peru nannten die Mädchen deutlich häufiger Kleiderwünsche, welche hauptsächlich Ballerinas und schöne Kleider umfassten. Auch der Wunsch nach einem Kleid einer Filmfigur kommt mehrmals vor.

4. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

4.1 ZENTRALE ERKENNTNISSE DIESER ARBEIT

Da in dieser Arbeit mehrere Forschungsfragen und Hypothesen aufgestellt wurden, werden die Ergebnisse und die dazugehörigen Forschungsfragen in mehreren Unterkapiteln diskutiert und beantwortet. Zuerst werden die Ergebnisse der Bedürfniskategorien diskutiert. Danach werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen Unterkategorien aufgeführt. Zum Schluss werden der Einfluss der Umwelt sowie die geschlechtsspezifischen Merkmale erörtert.

4.1.1 BEDÜRFNISSE

In den Wünschen der Schweizer Kinder kommen kaum physiologische Bedürfnisse und Bedürfnisse nach Sicherheit zum Ausdruck. Bedürfnisse nach Liebe und Zugehörigkeit wurden bereits etwas häufiger geäußert, während die Bedürfnisse nach Achtung etwa ein Viertel aller geäußerten Bedürfnisse ausmachen. Mehr als die Hälfte der formulierten Bedürfnisse der Schweizer Kinder lassen sich auf der obersten Stufe der Selbstverwirklichung einordnen. Somit bauen die einzelnen Bedürfnisstufen nach Maslow in der Schweiz hierarchisch aufeinander auf. In der Schweiz sind die Lebensumstände sehr gut: Gesundheit und Sicherheit sind gewährleistet. Die Kinder müssen sich keine Sorgen um ihre Familienmitglieder machen und können ihren Interessen nachgehen, da ihre grundlegenden Bedürfnisse befriedigt sind. In den Unterkategorien „Erlebnisse und Freizeit“, „Zukunft“ und „Eigenes Wohl“, welche in die Bedürfnisstufe der Selbstverwirklichung eingeordnet wurden, zeigt sich eine enorme Vielfalt wie sonst in keiner anderen Bedürfnisstufe. Nach Maslow sind die individuellen Unterschiede auf der Stufe der Selbstverwirklichung aufgrund der grossen Individualität der menschlichen Vorlieben, Begabungen und Fähigkeiten am grössten, was auch auf die Wünsche der Kinder aus der Schweiz zutrifft. Im Allgemeinen scheint die Bedürfnistheorie von Maslow ziemlich genau auf die Bedürfnisse der Schweizer Kinder zuzutreffen. Die Hypothese, dass Schweizer Kinder vor allem Wünsche äussern, welche in den oberen Bedürfnisstufen einzuordnen sind, konnte somit bestätigt werden.

Werden hingegen die Bedürfnisse der peruanischen Kinder betrachtet, so fällt auf, dass die einzelnen Stufen ungleich aufeinander aufgebaut sind. So kommen sowohl die Bedürfnisse nach Sicherheit, als auch die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung am stärksten zum Ausdruck und machen je ein Drittel der total geäußerten Bedürfnisse aus. Die Bedürfnisse nach Liebe und Zugehörigkeit und die Bedürfnisse nach Achtung machen einen etwas kleineren Bestandteil aus, wurden aber dennoch einige Male geäußert. Physiologische Bedürfnisse der ersten Stufe wurden auch in Peru kaum geäußert.

Das stark vorherrschende Bedürfnis nach Sicherheit widerspiegelt die Lebensumstände in

Peru deutlich, da das Land unter grossen Kriminalitätsproblemen leidet. Wie in der qualitativen Auswertung ersichtlich ist, verfügen die Kinder bereits über ein grosses Wissen der verschiedenen Gewalttaten und es scheint, als wären sie ihnen schon öfters begegnet. Zu der Bedürfnisstufe der Sicherheit wurde neben der Unterkategorie „Sicherheit“ ausserdem die Unterkategorie „Familie“ dazugezählt, da Kinder innerhalb der Familien Sicherheit und Halt finden. In Peru wurden auffallend viele Wünsche geäussert, welche sich auf die Gesundheit der Eltern bezogen. Es scheint, als ob sich viele Kinder fürchten, dass ihren Eltern etwas zustossen könnte und bei Krankheiten keine Mittel zur Verfügung stehen.

Hinsichtlich der Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung äusserten die peruanischen Kinder vor allem Wünsche nach guten, professionellen Berufen. Es scheint, als würden die schwierigen Lebensumstände die Kinder umso mehr dazu antreiben, etwas aus ihrem Leben zu machen. Dies wird gerade bei denjenigen Kindern deutlich, welche sich wünschen, einen Job zu finden, um ihrer Familie zu helfen. Es fällt auf, dass sich die Kinder aus Peru hauptsächlich sehr realistische Berufe wünschen und in den Wünschen wenig Vielfalt und Kreativität steckt. Nach Maslow (2015) hat das Individuum in der Regel die Tendenz, das zu verwirklichen, wofür es auch bereits die Möglichkeit besitzt. Dies könnte eine gute Erklärung dafür sein, weshalb die peruanischen Kinder sehr realitätsgetreue Wünsche aufschrieben. Sie scheinen ihre eingeschränkten Möglichkeiten zu kennen.

Obwohl einige Bereiche der Theorie von Maslow auf die Bedürfnisse der peruanischen Kinder übertragen werden können, trifft die Theorie nicht vollständig zu. Schliesslich müssten nach Maslow die Bedürfnisstufen aufeinander aufbauen. Das Sicherheitsbedürfnis müsste das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung folglich ausschliessen. Die Hypothese, dass die peruanischen Kinder vor allem Wünsche äussern, welche in den unteren Bedürfnisstufen nach Maslow einzuordnen sind, konnte nur bedingt bestätigt werden, da gleich viele Sicherheits- wie Selbstverwirklichungsbedürfnisse geäussert wurden. Ob der Grund für die Abweichung von Maslows Theorie auf die peruanischen Bedürfnisse in den Fehlerquellen dieser Arbeit liegt (Punkt 4.2), oder ob sich die Bedürfnispyramide nach Maslow nur auf die westliche Kultur übertragen lässt, kann hier nicht geklärt werden.

Die Bedürfnisse nach Achtung und die Bedürfnisse nach Liebe nehmen in Peru und in der Schweiz einen ungefähr gleichgrossen Stellenwert ein. Allerdings fällt bei der näheren Betrachtung der Bedürfnisse nach Achtung auf, dass sich die peruanischen Kinder eher wünschen, bei den Erwachsenen gut anzukommen, gute Leistungen zu vollbringen und kompetent zu sein. Maslow würde dies zu der ersten Gruppe der Bedürfnisse nach Achtung zählen, zu welcher Leistung, Stärke und Kompetenz gehören. Die Schweizer Kinder äussern hingegen vermehrt Wünsche nach Berühmtheit und Anerkennung wie „der Beste sein“. Maslow würde diese Wünsche zu der zweiten Gruppe der Bedürfnisse nach Achtung zählen, zu wel-

cher ein guter Ruf, Prestige, Status, Berühmtheit und Ruhm, Anerkennung, Würde und Wertschätzung gehören. Dass die Bedürfnisse nach Achtung und die Bedürfnisse nach Liebe unabhängig deren Qualität in beiden Nationen einen ungefähr gleich grossen Stellenwert einnehmen erstaunt nicht, da die sozio-emotionale Entwicklung zum Grundschulalter dazugehört. In diesem Alter ist es den Kindern wichtig, sich mit anderen Kindern zu vergleichen und Gemeinschaftsgefühle in der Familie und im Kreis von Gleichaltrigen zu entwickeln. Achtung, Liebe und Zugehörigkeit scheinen für Kinder auf der ganzen Welt unabhängig deren Lebensumstände wichtige Bedürfnisse zu sein.

4.1.2 GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE

Neben den Bedürfnissen nach Achtung (Unterkategorien „Ich-Ideal“, „schulische Leistung“) und dem Bedürfnis nach Liebe und Zugehörigkeit (Unterkategorie „Liebe“) finden sich weitere Gemeinsamkeiten der Wünsche beider Nationen in den Unterkategorien „Spielsachen“, „Zukunft“, „eigenes Wohl“, „Fahrzeuge“, „Umwelt“ und „Weltgeschehen“. Obwohl sich die Wünsche teilweise qualitativ voneinander unterscheiden, ist allen Kindern gemeinsam, dass sie sich in einer guten Welt zu selbstständigen erwachsenen Personen mit einem passenden Beruf entwickeln möchten. Wie auch die Liebe, Zugehörigkeit und die Achtung bildet das kindliche Spiel einen ganz zentralen Bereich der kindlichen Entwicklung. In beiden Nationen wünschen sich die Kinder Plüschtiere, Puppen, ferngesteuerte Autos und Spielzeugfiguren. In Peru schrieben jedoch mehrere Kinder schlicht „Spielsachen“ auf, da sie noch keine beziehungsweise nur sehr wenige Spielsachen zu besitzen scheinen. In der Schweiz hingegen wurden alle Wünsche nach Spielsachen präzisiert. Die Unterkategorie „Fahrzeuge“ könnte in Peru zu den Spielsachen gezählt werden, da sich die peruanischen Kinder hauptsächlich Fahrräder wünschten. In der Schweiz hingegen wünschten sich die meisten Kinder Autos, was aufgrund ihres Alters eher als Statussymbol betrachtet werden muss.

Bedeutend mehr Wünsche als die peruanischen Kinder haben die Kinder aus der Schweiz in den Unterkategorien „Tiere“, „Geld“, „Wohnqualität“, „Erlebnisse und Freizeit“ und „Magische Kräfte und Surreales“ geäussert. Die Überlegung, dass sich Schweizer Kinder mehr Tiere wünschen, da sie auf Grund der modernen Welt weniger Liebe und Aufmerksamkeit bekommen, wird ausgeschlossen, da die peruanischen Kinder in etwa gleich viele Wünsche nach Liebe und Aufmerksamkeit äusserten. Plausibler scheint die Erklärung zu sein, dass es in der Schweiz möglich ist, verschiedenste Haustiere zu kaufen und Tiere auch als Familienmitglieder behandelt werden. In Peru hingegen zählen Haustiere eher zu den Nutztieren, welche der Familie Geld bringen.

Dass die Kinder aus der Schweiz mehr Wünsche nach Geld äusserten, erstaunt insofern, dass der Durchschnittslohn in der Schweiz ungefähr fünfzehnmal höher ist als in Peru. Es scheint, als würden die Schweizer Kinder Geld mit Ansehen und Berühmtheit verknüpfen.

Die Geldwünsche der Schweizer Kinder hätten folglich den Bedürfnissen nach Achtung zugeordnet werden können. Eine andere Erklärung für die häufig geäußerten Geldwünsche in der Schweiz könnte sein, dass den Kindern aus der Schweiz viele Möglichkeiten offen stehen, später einmal viel Geld zu verdienen. In Peru hingegen ist es im wortwörtlichen Sinn ein Wunschdenken, einmal reich zu werden. Die Chancen der Kinder liegen tief, einmal aus der Armut herauszukommen. Nach der sechsjährigen Grundschulausbildung gehen die meisten Kinder einfachen Arbeiten nach, da sie eine weitere Ausbildung nicht finanzieren können. Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Kinder gar kein anderes Leben vorstellen können, da sie noch nie etwas anderes gesehen haben. Diese Vermutung wird auch durch die Wünsche der Unterkategorien „Wohnqualität“ und „Erlebnisse und Freizeit“ bestätigt. So wünscht sich die Mehrheit der peruanischen Kinder ein Haus und die Mehrheit der Schweizer Kinder eine Villa mit Pool. Während sich die Schweizer Kinder verschiedenste Erlebnisse vorstellen können wie beispielsweise mit Delfinen schwimmen, beschränken sich die Wünsche der peruanischen Kinder hauptsächlich auf die nahe Umgebung. Da die Mittel für Ausflüge fehlen und auch die anderen Kinder keine Ausflüge machen können, wird die Möglichkeit im alltäglichen Leben gar nicht erst in Betracht gezogen. In der Schweiz hingegen kommen die Kinder immer wieder in Kontakt mit anderen Kindern, welche bereits grosse Ausflüge und Reisen gemacht haben. Sie wissen also, dass dies keine Dinge der Unmöglichkeit sind und ihnen alle Türen offen stehen.

Dass die Kinder aus der Schweiz sehr viele Wünsche nach magischen Kräften äusserten, während die peruanischen Kinder kaum solche Wünsche formulierten, könnte verschiedene Gründe haben. In der Schweiz werden den Kindern Fantasiegeschichten in Märchen, Bilderbüchern oder auch in Kinderfilmen nahegebracht. Die Kreativität, welche auch die Fantasie anregt, wird bei Kindern bereits früh gefördert und wird in der Schweizer Gesellschaft als eine wertvolle Eigenschaft angesehen. Kinder aus Peru hingegen wachsen unter anderen Wertvorstellungen auf. Aufgrund der schwierigen Lebensverhältnisse wird ein Kind von klein auf mit anderen Themen konfrontiert als Märchenfiguren und Fantasiegestalten. Anstatt von einer anderen Welt zu träumen, müssen die Kinder in Peru früh lernen, für die Familie zu sorgen und Geld zu verdienen.

Neben den Bedürfnissen nach Sicherheit, zu welchen die Unterkategorien „Familie“ und „Sicherheit“ gehören, haben die peruanischen Kinder bedeutend mehr Wünsche als die Schweizer Kinder in den Unterkategorien „Schulmaterial“, „Moderne Medien“, „Kleidung“ und „Ideelles für nahestehende Personen ausserhalb der Familie“ geäußert. Es fallen die eher zweckgerichteten Wünsche nach Schulmaterial und Kleidung auf, welche in der Schweiz kaum geäußert wurden. In diesen beiden Kategorien werden die unterschiedlichen finanziellen Lagen der beiden Nationen deutlich. Während Schulmaterial und Kleidung für die

Schweizer Kinder zu der Grundausstattung gehören, sind dies für die peruanischen Kinder Luxusgüter. Aus den einzelnen Wünschen kann herausgelesen werden, dass es den Kindern mehr um den Zweck als um Statussymbole geht. So wünschen sich die meisten Kinder nur „Schuhe“, einen „Pullover“ oder einen „Bleistift“. In der Schweiz äusserten nur sehr wenige Kinder solch zweckgebundene Wünsche. Wünsche für Kleider sind eher Wünsche nach Statussymbolen wie „Original Fussballschuhe von Messi“. Als Statussymbole beider Nationen scheinen die modernen Medien zu dienen, welche von den peruanischen Kindern innerhalb der materiellen Wünsche am häufigsten genannt wurden. Obwohl Medien wie Computer, iPads oder Smartphones auch als Zugang zu der Welt betrachtet werden können, scheinen sie eher Statussymbole der heutigen Zeit zu sein.

Die modernen Medien üben auch auf die Kinder aus der Schweiz eine grosse Faszination aus, obwohl sie schon weit verbreitet sind. Die Tatsache, dass die Eltern vieler Schweizer Kinder bereits ein iPad oder einen Computer besitzen, könnte erklären, weshalb die peruanischen Kinder mehr Wünsche nach modernen Medien äusserten. Schliesslich kennen die Kinder aus Peru die neuen Technologien auch, da sie sich in ihrem Land rasend schnell verbreiten. Allerdings besitzen die wenigsten Einwohner des Armenviertels Ocopilla einen Computer oder ein iPad, was die Faszination für Kinder der peruanischen Stichprobe noch grösser macht.

Dass die Kinder in Peru „Wünsche für nahestehende Personen ausserhalb der Familie“ äusserten, während die Kinder aus der Schweiz keinerlei solcher Wünsche nannten, könnte mit der Stichprobe zu tun haben. Die Kinder der Schule Yachay hätten ohne das Projekt, welches von der Schweiz finanziert wurde, keine Chance auf eine Schulbildung gehabt. Sie sind unendlich dankbar und wissen diese einmalige Chance sehr zu schätzen. Die meisten Wünsche dieser Kategorie betreffen die Lehrer, die Gründer der Schule und die Helfer aus der Schweiz.

Die Hypothese, dass die Kinder aus der Schweiz mehr materialistische und die peruanischen Kinder vor allem ideelle Wünsche formulieren, konnte nicht bestätigt werden. Die Kinder beider Nationen äusserten im Durchschnitt ungefähr gleich viele materialistische Wünsche. Auch in der weiteren Aufteilung in materielle Wünsche für sich, für nahestehende Personen und für die Welt äusserten die Kinder beider Nationen ungefähr gleich viele Wünsche. Während die Kinder aus der Schweiz mehr Wünsche leer liessen, äusserten die Kinder aus Peru im Durchschnitt mehr ideelle Wünsche. Insbesondere fiel auf, dass die Kinder aus der Schweiz deutlich mehr ideelle Wünsche für die eigene Person und die peruanischen Kinder mehr ideelle Wünsche für nahestehende Personen äusserten. Dies legt die Vermutung nahe, dass Kinder aus der Schweiz egozentrischer sind als die peruanischen Kinder. Diese Aussage ist jedoch etwas zu weit hergeholt, da die Lebensumstände einen bedeutenden Einfluss

darauf haben, inwiefern ein Kind sich auch für andere Menschen Gedanken machen muss. Würden die Kinder in der Schweiz ebenfalls um die Gesundheit ihrer Eltern fürchten, so hätten sie bestimmt mehr Wünsche für ihre Familie aufgeschrieben.

Dass die Kinder aus der Schweiz bedeutend mehr Wünsche leer gelassen haben als die peruanischen Kinder, könnte einerseits an einem Mangel an Fantasie liegen, andererseits aber auch mit der sogenannten Wunschlosigkeit erklärt werden. Die Tatsache, dass sich die Wünsche der Schweizer Kinder durch eine grosse Diversität und viel Kreativität auszeichnen, spricht eher gegen den Mangel der Fantasie. Kann also wirklich gesagt werden, dass die Schweizer Kinder so glücklich sind, dass sie sich keine zehn Wünsche mehr ausdenken können?

4.1.3 EINFLÜSSE DER VERSCHIEDENEN LEBENSBEREICHE

Wie Bronfenbrenner in seiner systemisch-ökologischen Theorie beschreibt, werden die einzelnen Lebensbereiche eines Menschen von grösseren Kontexten der Umwelt beeinflusst, da Entwicklung innerhalb eines komplexen Systems sozialer Beziehungen stattfindet. In den Wünschen der Kinder aus Peru und der Schweiz zeigen sich die Auswirkungen der verschiedenen Lebensbereiche sehr deutlich. Die Hypothese, dass sich sowohl kulturspezifische als auch alters- und geschlechtsspezifische Merkmale in den Wünschen zeigen, konnte somit bestätigt werden.

Sowohl in der Schweiz, als auch in Peru scheint das Makrosystem eine sehr starke Auswirkung auf die Kinder zu haben. Zum Makrosystem zählen unter anderem die Lebensumstände, welche die starken Sicherheitsbedürfnisse der peruanischen Kinder erklären könnten und dazu beitragen, dass die Schweizer Kinder in ihren Grundbedürfnissen grundlegend befriedigt sind. Obwohl das Makrosystem die beiden Nationen in unterschiedlichem Masse beeinflusst, äusserten die Kinder beider Nationen ungefähr gleich viele Wünsche, welche die Umwelt oder das Weltgeschehen betreffen. Dies macht die Wechselwirkung zwischen dem Makrosystem und dem Individuum deutlich. Ein „gutes“ Makrosystem scheint für Kinder auf der ganzen Welt, unabhängig deren Lebensumstände, ein zentrales Anliegen zu sein.

Die Kinder aus Peru formulierten einige Wünsche, welche zum Exosystem gezählt werden können. So wünschten sich einige Kinder beispielsweise, dass ihre Lehrer glücklich sind, dass es den Gründern der Schule in der Schweiz gut geht oder dass ihre Eltern eine Arbeit finden. Obwohl die in den Wünschen genannten Personen zum Mikrosystem der Kinder gehören, würde es die Kinder nur indirekt beeinflussen, wenn die Wünsche in Erfüllung gehen würden. Die Kinder aus der Schweiz formulierten neben Geldwünschen für andere Personen keine Wünsche, welche zum Exosystem gezählt werden könnten.

Wünsche, welche das Mesosystem betreffen und Beziehungen zwischen Mikrosystemen beschreiben, wurden in beiden Nationen keine geäussert. Dies könnte bedeuten, dass in beiden Nationen bereits positive Verbindungen zwischen den Mikrosystemen bestehen. In

beiden Nationen wird beispielsweise in der Schule einen grossen Wert auf Elternarbeit gelegt, was die Kinder unterstützt und sie in der Entwicklung fördert.

In beiden Nationen wurden mit klarem Abstand am häufigsten Wünsche geäussert, welche den aktuellen Lebensbereich der Kinder, das Mikrosystem, betreffen.

Neben den Umwelteinflüssen kommen in den Wünschen der Kinder auch die Entwicklungsbereiche zum Ausdruck. In der Schweiz wünschen sich die Kinder vor allem, mehr Freunde zu haben und formulierten hauptsächlich Wünsche, welche die äusseren Körpermerkmale und auch die körperlichen Fähigkeiten betreffen. Sich anhand von körperlichen Merkmalen zu messen und dazugehören scheinen die zentralsten Entwicklungsthemen der Kinder aus der Schweiz zu sein. Die Entwicklungsbereiche der Kinder zwischen 7 und 11 Jahren, welche im Theorieteil 2.4 erläutert werden, sind in den Wünschen der Kinder aus der Schweiz deutlich erkennbar.

In Peru hingegen äusserten die Kinder vor allem Wünsche, welche die Gesundheit der Familie und die Schule betreffen. Anstatt körperlicher Merkmale äusserten die Kinder aus Peru vorwiegend Wünsche nach Werten, wie zum Beispiel gut und respektvoll zu sein. Wünsche nach körperlichen Fähigkeiten und auch Wünsche nach Freunden kamen auffallend wenige vor. Die Entwicklungsbereiche von Kindern zwischen 7 bis 11 Jahren kommen in den Wünschen der peruanischen Kinder kaum zum Ausdruck. Es scheint, als ob die peruanischen Kinder ganz andere Entwicklungsthemen haben als die Schweizer Kinder. So müssen sich die Kinder in Peru häufig um die Familie kümmern und neben der Schule arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Die Kinder legen einen grossen Wert auf die Schule, da sie wissen, dass dies ihre einzige Chance ist, einmal aus der Armut herauszukommen. Obwohl es scheint, als würden sich die peruanischen Kinder in anderen Entwicklungsbereichen befinden, entwickeln sie sich ähnlich wie die Kinder aus der Schweiz, was in deren sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten gut beobachtet werden kann. Es wird angenommen, dass sich die Kinder beider Nationen zwar in denselben Entwicklungsbereichen befinden, aufgrund der schwierigen Lebensverhältnisse aber ein anderer Schwerpunkt in den zehn Wünschen gelegt wurde.

Während die Entwicklungsbereiche der Kinder aus Peru und der Schweiz auf den ersten Blick nicht zu übereinstimmen scheinen, sind die geschlechtsspezifischen Merkmale der beiden Nationen grösstenteils vergleichbar. Die Jungen beider Nationen notierten mehr Wünsche in den Unterkategorien „Fahrzeuge“, „Geld“, „Moderne Medien“ und „Ich-Ideal“. Die Mädchen hingegen äusserten mehr Wünsche zu den Unterkategorien „Liebe“, „Familie“, „Wohnqualität“, „Ernährung“, „Sicherheit“, „Umwelt“ und „Weltgeschehen“. Signifikant sind die Unterschiede jedoch nur in den Unterkategorien „Fahrzeuge“ und „Geld“.

In Anbetracht der genannten Unterkategorien scheinen die klassischen Geschlechterrollen

zum Vorschein zu kommen: Während der Mann technikbegeistert ist, Geld verdient und stark sein will, sorgt die Frau zu Hause für die Familie, ist eher emotional und sorgt sich um ihr Umfeld.

Werden die einzelnen Wünsche der Unterkategorien miteinander verglichen, ohne die Anzahl Nennungen zu beachten, so fallen geschlechtsspezifische Merkmale nur in den Unterkategorien „Fahrzeuge“, „Zukunft“, „Spielzeuge“, „Sicherheit“ und „Kleider“ auf. Hier kommen geschlechtstypische Merkmale zum Vorschein, wie etwa die Faszination für Technik und Autos bei Jungen oder die Wünsche nach Puppen und schönen Kleidern bei Mädchen. Die Hypothese, dass zwischen den Mädchen und Jungen keine signifikanten Unterschiede bestehen und sich die Geschlechter lediglich in bestimmten Bereichen wie Autos oder Kleider unterscheiden, kann mit den Ergebnissen dieser Arbeit weitgehend bestätigt werden.

Es stellt sich die Frage, ob die wenigen geschlechtsspezifischen Merkmale, welche sich in dieser Arbeit zeigen, durch Umweltfaktoren wie beispielsweise die Erziehung beeinflusst werden, oder ob sie Teil der menschlichen Anlage sind. Obwohl die Rollenbilder in Peru stärker ausgeprägt zu sein scheinen, kamen sie in den Wünschen der peruanischen Kinder nicht stärker zum Vorschein als bei den Kindern aus der Schweiz.

Die Diskussion über die geschlechtsspezifischen Unterschiede könnte noch lange weitergeführt werden, würde den Rahmen dieser Arbeit aber sprengen.

4.2 GRENZEN DIESER ARBEIT UND MÖGLICHE FEHLERQUELLEN

Mit der Stichprobe der Schule Yachay in Huancayo wurde eine Stichprobe gewählt, welche die stark vorherrschende Armut in Peru repräsentiert. Wären Kinder aus der Hauptstadt Lima als Stichprobe ausgewählt worden, so wären die Ergebnisse vermutlich ganz anders herausgekommen. Auch in der Schweiz wären von Kindern aus der Hauptstadt Zürich bestimmt andere Wünsche geäußert worden. Vermutlich wäre der Unterschied in Peru aufgrund der grossen sozialen Ungleichheiten jedoch deutlich stärker gewesen.

Da die Kinder die zehn Wünsche in der Klasse ausfüllten, könnte es gut sein, dass sich einige Kinder abschrieben und trotz der genauen Anweisung nicht ihre persönlichen Wünsche aufschrieben. Es könnte ausserdem einen Einfluss auf die Wünsche gehabt haben, welche Themen gerade in der Klasse behandelt wurden. Wurde den Kindern beispielsweise eine Geschichte eines kleinen Hundes erzählt, so könnten sich die Kinder einen kleinen Hund gewünscht haben, da dieses Thema gerade noch sehr präsent war.

Bei Unklarheiten während der Datenaufbereitung wurden Lehrpersonen herbeigezogen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die Wünsche teilweise falsch interpretiert wurden. Wünscht sich ein Kind aus Peru beispielsweise ein Huhn, so könnte dies sowohl als Wunsch nach Nahrung als auch als Wunsch nach einem Haustier angesehen werden. Da das Ausfüll-

len der zehn Wünsche auf Anonymität beruhte, konnten die Kinder im Nachhinein nicht mehr gefragt werden, was genau mit einem Wunsch gemeint war. Die Fehlinterpretation eines Wunsches führt unmittelbar auch zu einer verfälschten Kategorisierung, da das Kind eigentlich etwas ganz anderes gemeint haben könnte.

Gerade auch die Kategorisierung der Bedürfnisse in die Bedürfnisstufen nach Maslow stellte eine Schwierigkeit dar, da die Hälfte aller Wünsche keiner Bedürfniskategorie zugeordnet werden konnten. Spielsachen beispielsweise könnten sowohl ein Bedürfnis nach Liebe als auch ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung sein und wurden deshalb von der Auswertung der Bedürfnisse ausgeschlossen. Obwohl es vielleicht einfacher gewesen wäre, den Bedürfnisstufen einzelne Wünsche zuzuordnen, wurden ihnen gesamte Unterkategorien zugeordnet, um den Arbeitsaufwand nicht zu sprengen. Die Zuordnung der gesamten Unterkategorie in die Bedürfnisstufen könnte eine Fehlerquelle darstellen, da einzelne Wünsche nicht genau zu der Bedürfnisstufe nach Maslow passen könnten. Die einzelnen Berufswünsche beispielsweise, welche in der Unterkategorie „Zukunft“ in der obersten Stufe der Selbstverwirklichung eingeordnet wurden, könnten besonders bei den peruanischen Kindern auch ein Bedürfnis nach Sicherheit darstellen.

Für die qualitative Auswertung wurden einzelne Wünsche genauer betrachtet. Aufgrund der grossen Vielfalt und der hohen Anzahl der Wünsche wurden nur diejenigen erläutert, welche mehrmals genannt wurden oder auf den ersten Blick auffielen. Da ein anderer Betrachter vielleicht andere auffällige Gemeinsamkeiten und Unterschiede genannt hätte, basiert die qualitative Auswertung auf einer subjektiven Ansichtswiese.

In dieser Arbeit konnte nicht in Betracht gezogen werden, ob ein Kind einen Wunsch einmal oder zehnmal äusserte. Dass Wünsche im Zehn-Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski durch mehrfache Nennungen gewichtet werden können, wurde folglich nicht berücksichtigt. Versuchspersonen, welche Wünsche derselben Kategorie bis zu zehnmal äusserten, könnten die Ergebnisse beträchtlich beeinflusst haben.

Leider konnte in dieser Arbeit nur bedingt auf die grosse Individualität der verschiedenen Wünsche eingegangen werden. Obwohl es sehr spannend gewesen wäre, die zehn Wünsche einzelner Kinder genauer zu betrachten, war dies im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Neben entwicklungs-, geschlechts- und kulturspezifischen Eigenschaften wurden innerhalb der zehn Wünsche der Kinder ausserdem Charaktereigenschaften, persönliche Interessen, der familiäre Hintergrund und Einflüsse der Vergangenheit deutlich. Diese individuellen Merkmale eines Kindes konnten aufgrund der Rahmenbedingungen nicht aufgezeigt werden, obwohl sie gerade in der therapeutischen Praxis einen zentralen Einfluss darstellen.

5. ABSCHLUSS UND AUSBLICK

Diese Arbeit macht das grosse Potential deutlich, welches hinter kindlichen Wünschen steckt. In Wünschen verbergen sich nicht nur Sehnsüchte, Hoffnungen und Träume. Sie widerspiegeln auch die Lebensumstände, das Umfeld und die Vergangenheit eines Kindes. Gerade für die Anlage-Umwelt-Debatte könnte eine nähere Analyse der verschiedenen Einflussfaktoren der Wünsche sehr spannend sein. Da es zurzeit nur sehr wenige Forschungsarbeit zum Wunschthema gibt und diese Arbeit meines Erachtens eine der ersten ist, welche interkulturelle Wünsche vergleicht, wären weitere Forschungsarbeiten, welche andere Nationen oder Altersgruppen vergleichen, äusserst interessant.

In der Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass sich Kinder in Peru und in der Schweiz zwar ähnlich entwickeln, die Entwicklungstheorien der westlichen Kultur aber dennoch nur bedingt auf andere Kulturen übertragen werden können. Durch die unterschiedlichen Lebensumstände und die Wertvorstellungen können sich auch die Entwicklungsthemen der Kinder verändern. Gerade in der Psychomotoriktherapie sollte dem grosse Beachtung geschenkt werden. Die Psychomotoriktherapeutin und der Psychomotoriktherapeut sollte sich stets bewusst sein, dass ein Kind, welches aus einer anderen Kultur stammt, andere Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen haben könnte als ein Kind aus der Schweiz. Um das Kind bestmöglich zu unterstützen, sollte dies gerade auch in der Elternarbeit in Betracht gezogen werden.

Das Zehn-Wünsche-Fantasiespiel nach Klosinski dient in der Psychomotoriktherapie als ideales Mittel, um einen umfassenden Einblick in die Welt eines Kindes zu erhalten. Doch nicht nur der Therapeut und die Therapeutin, sondern gerade auch das Kind selbst kann sehr viel über sich selber lernen. Innerhalb der zehn Wünsche kann ersichtlich werden, welche Themen das Kind beschäftigen, welche Fähigkeiten es gerne erwerben möchte und wie das Selbstkonzept eines Kindes aufgebaut ist. Wünsche, welche sich auf das Umfeld des Kindes beziehen, können Hinweise auf mögliche Problemstellungen sein, welche das Kind in der Entwicklung beeinflussen. Wünsche der Kinder können folglich wertvolle Hinweise geben, wo in der psychomotorischen Praxis angesetzt werden sollte. Wenn die zehn Wünsche des Kindes mit den Zielsetzungen, den Interventionen, der Elternarbeit und auch der eigenen Einstellung zum Kind übereinstimmen, so ist der Therapeut und die Therapeutin garantiert auf dem richtigen Weg.

Während der Durchführung des Zehn-Wünsche-Fantasiespiels nach Klosinski herrschte in allen Klassenzimmern eine faszinierende Stille. In den Gesichtern der meisten Kinder zeichnete sich ein Lächeln ab. Es wirkte, als ob sie in die Welt der Wünsche eintreten würden.

Für einen kurzen Moment schienen sich alle ihre Wünsche erfüllt zu haben.

LITERATURVERZEICHNIS

- Ansiedlung Schweiz. (n. d.-a). *Geografie*. Zugriff am 21.11.2015 unter <http://www.ansiedlung-schweiz.ch/die-schweiz/geografie/>
- Ansiedlung Schweiz. (n. d.-b). *Höchste Lebensqualität*. Zugriff am 21. November 2015 unter <http://www.ansiedlung-schweiz.ch/standortvorteile-schweiz/hoechste-lebensqualitaet/>
- Ansiedlung Schweiz. (n. d.-c). *Staatsform*. Zugriff am 15.2.2016 unter <http://www.ansiedlung-schweiz.ch/die-schweiz/staatsform/>
- Armut.de. (n. d.). *Definition von Armut*. Zugriff am 17. Dezember 2015 unter <http://www.armut.de/definition-von-armut.php>
- Boothe, B., & Dragica, S. (2013). Schlafhüter und Muntermacher- Traum, Wunsch und die Kunst des Wartens. In B. Boothe (Hrsg.), *Wenn doch nur- ach hätt ich bloss. Die Anatomie des Wunsches* (erste Aufl). Zürich: rüffer & rub.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung* (1. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bundesamt für Bevölkerungsschutz. (2013). *Katalog möglicher Gefährdungen. Grundlage für Gefährdungsanalyse*. Zugriff am 22.12.2015 unter [http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/gefaehrdungen-risiken/nat__gefaehrdungsanlayse/gefaehrdungskatalog.parsysrelated1.9700.download List.74938.DownloadFile.tmp/gefaehrdungskatalog88049d.pdf](http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/gefaehrdungen-risiken/nat__gefaehrdungsanlayse/gefaehrdungskatalog.parsysrelated1.9700.download>List.74938.DownloadFile.tmp/gefaehrdungskatalog88049d.pdf)
- Bundesamt für Kultur. (2013). *Kulturdefinition Unesco*. Zugriff am 22.1.2016 unter <http://www.bak.admin.ch/themen/04117/?lang=de>
- Bundesamt für Statistik. (2013). *Sprachen*. Zugriff am 24.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/05/blank/key/sprachen.html>
- Bundesamt für Statistik. (2014). *Löhne und Arbeitsbedingungen*. Zugriff am 24.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=9415>
- Bundesamt für Statistik. (2015a). *Bildung und Wissenschaft: Panorama*. Zugriff am 17.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/01/pan.html>
- Bundesamt für Statistik. (2015b). *Einführung. Medienlandschaft im Umbruch*. Zugriff am 22.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/03/key.html>
- Bundesamt für Statistik. (2015c). *Gesundheit. Panorama*. Zugriff am 18.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/01/pan.html>
- Bundesamt für Statistik. (2015d). *Gleichstellung von Mann und Frau. Vereinbarkeit Beruf und Familie*. Zugriff am 22.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit.html>
- Bundesamt für Statistik. (2015e). *Kennzahlen. Mediengattungen (Angebot, Nutzung)*. Zugriff am 22.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/03/key/ind16.approach.1602.html>
- Bundesamt für Statistik. (2015f). *Lebensstandard, soziale Situation und Armut- Daten, Indikatoren. Armutsgefährdung*. Zugriff am 18.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03/blank/key/07/02.html>

- Bundesamt für Statistik. (2015g). *Lebensstandard, soziale Situation und Armut- Daten, Indikatoren. Materielle Entbehrungen*. Zugriff am 18.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03/blank/key/07/03.html>
- Bundesamt für Statistik. (2015h). *Verzeigungen nach StGB. Gewalt allgemein*. Zugriff am 25.12.2015 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/02/key/02/03.html>
- Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. (2015). *Gesundheit*. Zugriff am 21.11.2015 unter <https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/bundesweite-themen/gesundheit.html>
- Enderlein, O. (2010). *Grosse Kinder. Die aufregenden Jahre zwischen 7 und 13*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Famipoint. (n.d.). *Biologische und umweltbedingte Grundlagen*. Zugriff am 15.2.2016 unter http://www.famipoint.de/biologische_und_umweltbedingte_grundlagen
- Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien: psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (3. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Gemeinde Murten. (2015). *Zahlen und Fakten. Murten in Zahlen*. Zugriff am 16.1.2016 unter <http://www.murten-morat.ch/de/portrait/zahlenundfakten/zahlenfakten/>
- Helbig, B. (2013). *Wünsche und Zukunftsforschung. Sozialwissenschaftliche Zukunftsforschung*. Berlin. Zugriff am 12.9.2015 unter http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/weitere/institut-futur/_media_design/IF-Schriftenreihe/IF-Schriftenreihe_0113_Helbig_Wunschforschung_online.pdf?1395650514
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2014). *Perú: Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito, 2013, cuadro N°09*. Zugriff am 13.11.2015 unter <https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2015a). *Ingresos. Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ámbito geográfico, 2004- 2014*. Zugriff am 13.11.2015 unter http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/orden-1_76.xls
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2015b). *More than a quarter of a million people stopped being poor in 2014, cuadro N° 057*. Zugriff am 21.11.2015 unter http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/np_057-2015-inei.pdf
- Klosinski, G. (1989). *Wünsche und Wunschträume: Wegweiser zu Wirklichkeiten*. In G. Klosinski (Hrsg.), *Psychotherapeutische Zugänge zum Kind und zum Jugendlichen* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Maslow, A. (2014). *Motivation und Persönlichkeit* (13. Auflag). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend*. (4. Auflage). Weinheim: Beltz PVU.
- Nachrichtendienst des Bundes. (2013). *Sicherheit Schweiz*. Zugriff am 18.12.2015 unter http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/publication/snd_publ.parsys.14751.downloadList.49005.DownloadFile.tmp/ndblagebericht2013d.pdf

- Overseas Security Advisory Council. (2015). *Peru 2015 Crime and Safety Report*. Zugriff am 21.11.2015 unter <https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=17788>
- Rachowiecki, R. (2014). *Peru* (2. Aktualisierte Ausgabe). Hamburg: National Geographic Deutschland.
- Schweiz Tourismus. (n.d.). *Sicherheit, Kriminalität und Versicherung*. Zugriff am 18.12.2015 unter <http://www.myswitzerland.com/de-ch/sicherheit-kriminalitaet-und-versicherung.html>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2015). *Bildungssystem Schweiz*. Zugriff am 22.11.2015 unter <http://www.edk.ch/dyn/14798.php>
- Seterra. (n.d.). *Die Welt: grosse Länder*. Zugriff am 15.2.2015 unter <http://online.seterra.net/de/vgp/3069>
- Straub, J. (2013). Erstrebte und ersehnte Identität: Die Person, die ich bin, als Wunsch und Wirklichkeit. In B. Boothe (Hrsg.), *Wenn doch nur- ach hätte ich bloss. Die Anatomie des Wunsches* (erste Aufl.). Zürich: rüffer & rub.
- UNICEF. (n.d.). *Mehr Sicherheit und Chancen für die Kinder in Peru*. Zugriff am 22.11.2015, unter http://assets.unicef.ch/downloads/Laender_Peru_Sicherheit.pdf
- Von Oertzen, E., & Goedeking, U. (2004). *Peru* (3., völlig überarbeitete Ausgabe). München: C.H. Beck.
- World Bank. (2015). *Life expectancy at birth, total (years)*. Zugriff am 18.12.2015 unter <http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>

ANHANG

I. EINORDNUNG DER EINZELNEN WÜNSCHE IN DIE UNTERKATEGORIEN

- 7 jährige Buben, 7 jährige Mädchen
- 8 jährige Buben, 8 jährige Mädchen
- 9 jährige Buben, 9 jährige Mädchen
- 10 jährige Buben, 10 jährige Mädchen
- 11 jährige Buben, 11 jährige Mädchen

Kategorie	Schweiz In Klammern: Nummer der Versuchsperson	Peru In Klammern: Nummer der Versuchsperson
Materielles für nahestehende Personen	Mutter viel Geld, nicht arm (138) Familie in Mexiko mehr Geld (145) Genug Geld für meine Fam. (152)	Ganze Familie besitzt einen Laptop (23) Kleider für meine Eltern (34)
Materielles für Welt	Geld für die armen Kinder (83) Ganze Welt genügend Wasser (129) Arme Kinder gesund und Essen (132) Millionär sein um Kindern zu helfen (132) Alle Menschen genug zu Essen (145) Berühmt werden und viel Geld für meine Familie und Flüchtlinge zu verdienen (154)	Medikamente gegen Krebs (14) Strassen bauen wo es keine hat (40) Bilder von Gott für alle Kinder (44)
eigenes Wohl	Ruhe (76) Schön Leben können (78) Ein schönes Leben (78) Frei leben (78) Viel Glück (79) Immer Spass (80) Glück (80) Ruhe (81) Nicht so viel krank sein (83) Glück beim Tennis spielen (93) Lang leben (94) Gesund sein (94) Schön leben (94) Schutzengel (100) Gutes Leben (102) Gute Gesundheit (102) 102 Jahre alt werden (104) Nie Krebs bekommen (104) Schönes Leben haben (108) 100 Jahre alt werden (109) Cooles Leben haben (110) Nicht zu lange Leben (110) Sehr lange leben (111) Gesund sein (114) Schönes Leben (115) Viel Gesundheit (122)	Glücklich sein (4) Leben haben (5) Nicht sterben (7) Glücklich sein (7) Gesund sein (3) Licht (12) Gesund sein (21) Alleine sein (23) Glücklich sein (37) Nicht krank werden (42) Dass mir nichts schlimmes passiert (43) Gut gehen (45) Glücklicher Junge (51) Ruhe (54) Leben ändern (61) Glücklich leben (62) Dass mir nichts fehlt (62) In Frieden und Harmonie leben (62) Gesund sein (62) Ganzes Leben glücklich (68) Glückliches Leben (72)

	<p>1000 Jahre leben (126) Gutes Leben haben (126) Kein Asthma haben (126) Nie sterben (127) Sehr lange leben (129) Langes und gesundes Leben (130) Für immer Spass haben (135) Keine Probleme mehr haben (140) Gesundheit (141) Freude am Leben haben (143) Glückliches Leben (144) Gesundheit (146) 100 Jahre alt werden (147) Glücklich alt werden (149) 100 Jahre alt werden (150) Gutes Leben führen (150) Gesundheit (150) Hoffnung, Glück (150)</p>	
Wunsch für nahestehende Personen ausserhalb der Familie		<p>Lehrerin bei guter Gesundheit (1) Anna-Lena und Sven gesund (9) Lehrer gesund (9) Lehrerin glücklich (12) Lehrer gesund (20) Lehrer gutes Ergehen im Beruf (22) Dass Schule vorwärts kommt (22) Dass es Sven und Anna-Lena gut geht (22) Lehrer helfen (30) Schulen helfen (40) Dass es Pablo gut geht (Waisenkind) (43) Sven und A-L segnen (44) Dass Schule gross rauskommt (51) Lehrer glücklich (52) Sven und A-L segnen und ihnen danken für ihre Unterstützung (53) Dass Schule vorwärts kommt (60) Leben von Freund gut (61) Freunde der Schweiz gesund (63) Lehrer glücklich (66) Freund gesund (66) Dass Schulgründern nichts passiert (66) Dass Schule vorwärts kommt (67) Sven und A-L glücklich (68) Dass Schule weiter unterstützt wird (70) Wünsche der Brüder gehen in Erfüllung (70)</p>
Nahrung	<p>Torte (80) Schleckzeugschloss (84) Im Schokoladenland wohnen (85) Ganzen Tag Schokolade essen (85) Viele Birnen (92) Schokoladenland (97) Etwas leckeres zu Essen (114) Genug zu Essen und zu Trinken (122) Genug zu Essen (123)</p>	<p>Essen (3) Süssigkeiten, Dulces (7) Dass kein Wasser fehlt (7) Prinzessinnen-Torte (8) Wasser (10) Wasser (12) Schokoladenkuchen (17) Wasser (35) Schokoladenkuchen (38) Tupperware (47) Schokoladenkuchen (72)</p>

<p>Familie/ Gesundheit</p>	<p>Gesundheit in meiner Familie (98) Dass niemand stirbt (102) Gesunde Familie (131) Familie in Schutz (132) Zeit mit Familie lange geniessen (146) Glückliche Familie (149) Gesunde Familie (149) Dass es Familie gut geht (150) Keine Krankheiten in Fam. (153)</p>	<p>Dass Familie nicht stirbt (1) Dass Mama und Papa nichts passiert (1) Gesundheit für Papa und Mama (7) Dass niemand aus Familie stirbt (7) Mutter Arbeit finden (8) Dass Schwester Ämtli erledigt (8) Dass Vater nichts mehr trinkt (8) Mutter gesund (9) Vater gesund (9) Schwester gesund (9) Dass Mutter nicht krank wird (10) Dass Familie nicht krank wird (10) Dass Vater gut arbeitet (10) Gesunde Familie (11) Mutter gesund (11) Mutter Arbeit (12) Schwester glücklich (12) Dass Mutter nicht stirbt (12) Keine Krankheiten (16) Frieden und Liebe an Eltern (17) Papa gesund (18) Grossvater aus Gefängnis (20) Familie gesund (20) Eltern gesund (20) Cousin gesund (20) Familie gesund (21) Dass Familie nichts zustösst (22) Dass Vater Arbeit findet (22) Familie gesund (23) Dass Bruder Christ ist (28) Eltern gesund (30) Mutter gesund (31) Mutter gesund (31) Vater gesund (31) Vater findet Arbeit (31) Mama gesund (35) Familie gesund (35) Familie lebt ganzes Jahr (35) Hilfe für Mama und Papa (35) Familie nicht krank (35) Familie nicht stirbt (35) Mutter gesund (35) Papa gesund (35) Kein Tod (36) Mama gesund werden (36) Liebe geben an Eltern (38) Mama gesund (42) Keine Probleme zu Hause (43) Familie gesund (43) Urgrossmutter gesund (49) Mama gesund (49) Mama stabile Arbeit (49) Eltern Arbeit (52) Geschwister fehlt nichts (52) Eltern immer glücklich (52)</p>
--------------------------------	---	---

		<p>Dass Vater nicht trinkt (53) Frieden in Familie (55) Familie vorwärts bringen (59) Familie vorwärts bringen (60) Eltern gesund (62) Familie gesund (63) Kein Streit zwischen meinen Eltern (64) Vater gesundes Bein (64) Bruder OP Hasenscharte (64) Dass Brüder nichts schlimmes passiert (66) Vaters Arbeit weniger streng (66) Onkels Sprunggelenk wieder heil (66) Familie glücklich (67) Dass Vater nichts passiert (68) Tante glücklich (68)</p>
Erlebnisse und Freizeit	<p>ICE Fahrt (74) Bus fahren können (74) Mit Auto Rennen fahren (74) Immer zeichnen (76) Meer Kokosnuss (76) Draussen 20 min (76) Jeden Tag baden gehen (78) Delfine besuchen (78) Fische beobachten (78) Märchenbuch (79) Ins Kino gehen (81) Immer nach draussen dürfen (82) Immer spielen (82) Spannende Ferien (83) Schnee (88) Legoland (88) Bei Wimbledon mitspielen (93) Helikopter fahren (95) Ganzes Leben in Europapark (95) Machen was ich will (96) Jeden Tag Basteln (101) Kochen (101) Jeden Tag spielen (101) Reiten (101) Spielen (102) Roger Federer Hand geben (104) Reise nach New York (105) Reise nach Las Vegas (105) Reise nach Hollywood (105) Weltreise (105) Ins Legoland gehen (106) Baumhaus (107) Neymar die Hand geben (111) Reiten als Hobby (112) Elternabend (112) Reisen (115) Mit Delfinen schwimmen (116) Mit Violetta singen und tanzen (116) Länger im Lager bleiben (116) Bär streicheln (116)</p>	<p>Ins Kino gehen (4) Ins Kino gehen (5) Besuch (13) Mit Familie Ausflug machen (18) Mit Familie Ausflug machen (22) Reisen (26) Glücklicher Tag (28) Dass Eis kommt (31) In Regenwald gehen (33) Tanzen (39) Bald Weihnachten (40) Präsident von Peru kennenlernen (42) Schweizer Spiele lernen (44) Dass Anna-Lena und Sven zurück nach Huancayo kommen (55) An 15. Geburtstag Fest machen (63) In verschiedene Länder reisen (67) An verschiedene Orte gehen (67) Schöne Ferien (68) In Lima Tante besuchen (68) In weite Länder gehen (70)</p>

	<p>Konzert mit Violetta mitmachen (116) Kochen (118) Spielen den ganzen Tag (118) Reiten (119) Geräteturnen (119) Spielen (119) Delfin Streicheln (121) Lustige Schule mit Rutschbahn (122) Auf Delfin reiten (124) Nach London (124) Nach Finnland (124) Film drehen (125) Nach Amerika gehen (126) Machen was ich will (126) Mit Eltern in Türkei (127) Mit Eltern nach Miami (127) Mit Bugatti auf Rennstrecke (139) Reisen (132) Reise nach Spanien (133) Immer machen was ich will (135) Reisen (136) Mehr Zeit zum spielen (138) Mehr in die Ferien gehen (138) Lift in Schule (140) In Ferien gehen (140) In Ferien gehen (141) Nach New York (142) Messi und Cena umarmen (142) Mit Neymar Fussball spielen (145) 1 Jahr schulfrei (145) Leopard streicheln (150) Nach Neuseeland fliegen (151) Nach Australien fliegen (151) Surf-Kurs Australien (151) Tauchen mit Flasche im Ozean (151) Eisbären sehen (151) Mit Delphin schwimmen (151) Europapark (151) Matterhorn sehen (151) Über Mount Everest fliegen (151) In Norwegen sein (151) Ausflug mit einer grosser Yacht (152) Kanada (155) Lift in der Schule (156) Seychellen (156) Weltreise (156) New York (157) Hawaii (158) Ins Süsigkeitenland mit Freundinnen (158)</p>	
Geld	<p>Diener (77) Königsthron (77) Reich sein (78) Reich sein (83) Reich sein (89)</p>	<p>Geld haben (5) Geld (7) Reich und berühmt (19) Geld um Haus zu bauen (8)</p>

	<p>Alles gehört mir (89) Tresor (89) Viel Geld (93) Schatzkammer (96) Reich werden (104) 100 Franken (105) 20 Franken (105) Einmal reich sein (106) 300 Franken (107) Genug Geld zum Leben (108) Reich sein (109) Diener haben (110) Person die alles für mich macht (126) Millionär (127) Millionär (131) Viel Geld (133) 10'000'000 Franken (134) Butler haben (134) Genug Geld (142) Reich werden (143) Reicher berühmter Fussballer sein (144) Gutschein 3000.- (145) Viel Geld haben (149) Viel Geld (152) Gold (157) Diamanten (157) Nie Geldprobleme (158)</p>	
Wohnqualität	<p>Villa mit Pool (77) Schönes Zimmer (79) Schloss-Bett (84) In Schloss wohnen (85) Neues Bett (87) Grösseres Zimmer (89) Villa (91) In Schloss wohnen (96) Grosses Haus (98) Grosser Garten (98) Hochbett (100) Eigenes Zimmer (103) Bauernhof (103) Haus (108) Pool im Garten (109) In Bauernhaus leben (113) Bauernhof (119) Eingebauter Pool (120) Bauernhof (121) Wohnung (122) Grösseres Zimmer (123) Violette Wand (123) Dreistöckiges Haus (123) In New York wohnen (125) Villa (131) Schönes Haus (132) Villa (133) Villa mit Pool (134)</p>	<p>Grosses Zimmer (2) Haus (3) Zimmer (13) Haus (16) Schöneres Haus (18) Haus (20) Haus (23) Kühlschrank (29) Dreistöckiges Haus (29) Herrenhaus (29) Küche (29) Kühlschrank (32) Wandschrank (32) Kühlschrank (34) Herrenhaus (34) Grösseres Haus (43) Zweiter Stock (49) Eigenes Zimmer (49) Haus bauen, keine Miete (64) Kühlschrank (71) Haus mit drei Etagen (71) Haus (73)</p>

	<p>Grosser Bauernhof (135) Grosses Haus (135) Berghütte (139) Pool (140) Grosses Haus (141) Apfelbaum (143) Bett (144) Villa (148) Grosses Zimmer (148) Grosses Haus (155) Pool (157) Villa (157) Villa-WG mit Pool (158) Mit Freundin in WG (158)</p>	
Kleidung	<p>Kleid einer Filmfigur (80) Original Fussballschuhe Messi (129) CR7 Hallenschuhe (133) Fussballschuhe (141)</p>	<p>Handschuhe (2) Pullover (2) Pullover (4) Kleid (4) Schuhe (4) Hut von Dragon Citi (6) Schuhe in Grösse 8, Puma (6) Ballerinas (8) Ohringe (11) Prinzessinnenkleid (11) Kleid von Frozen-Film (11) Ballerinas (11) Rosarotes Kleid (14) Kleider (27) Schuhe (27) Kleid von Schneewittchen (32) Kleid (34) Schuhe (41) Kleider (47) Schuhe (47) Pullover (47) Schöne Schuhe und Kleider (57) Hosen (58) Jeans (58) Kleider (62) Schönes Kleid (72) Handschuhe (73)</p>
Liebe und Aufmerksamkeit	<p>Kein Streit (76) Basis (77) Urgrossmutter (79) Etwas geheimes (80) Nicht streiten (81) Dass Mutter Kind bekommt (82) Mehr Freunde (82) Mit Freunden spielen (82) Heiraten (85) Bruder (88) Rufus ist für immer mein Freund (92) Viele Freunde (92) Viele Zuschauer an Tennisplatz (93) Freunde haben (94)</p>	<p>Schwester (3) Liebe (3) Respekt (3) Freunde haben in Klasse (5) In einer Familie sein (5) Von einer Mutter träumen, die sie gerne hat (8) Dass Cousin sie gerne mag (8) Mehr Liebe von den LP (9) Mutter gesund (10) Schöner Geburtstag haben (11) Dass Vater ihr viel Liebe gibt (12) Dass Mama ihr Geburtstag ‚macht‘ (12) Eine Freundin (16)</p>

	<p>Gute Klasse (94) Heiraten (97) Viele Dudus (97) Viele Freunde (98) Gute Freunde (102) Gute Klasse (102) Eigenen Minion besitzen (103) Messis Freund sein (104) Viele Freunde haben (104) Zehn neue Freunde (107) Einen Bruder (107) Cousins sehen (109) Neymars Freund sein (111) Dass Vater etwas kocht für sie (112) Freunde haben (113) Einmal im Jahr Geburtstag (113) Dass Papa wieder kocht (114) Mama mehr Zeit (114) Neue Freunde (114) Oma sehen (in Türkei) (115) Zwilling sein (115) Gute Freundinnen (115) Cousin sehen (in Frankreich) (115) Freund (131) Mit Bruder spielen (132) Eltern wieder zusammen (137) Einen Grossvater haben (137) Nicht mehr mit X in der Klasse (137) Freundin (137) Eltern wieder zusammen (138) Nicht mehr mit X in Klasse (139) Gute Beziehung (142) Viele Freunde (143) Freundin (145) Freunde nicht verlieren (146) Vater nicht so gemein (147) Ewige Freundschaft (150) Vater mehr zu Hause (152) Wahre Freunde (152) Dass mich Freundinnen nie verlassen (154)</p>	<p>Dass alle sich respektieren (18) Zwei Brüder (18) Freunde (24) Dass Anna-Lena und Sven uns nicht vergessen (28) Zuwendung (37) Liebe (37) Kein Mobbing (44) Frieden auf Pausenplatz (44) Besucher bei Promotion (44) Kein Mobbing (48) Guter Freund sein (52) Dass uns Schweizer Freund nicht vergessen (52) Liebe (54) Alle helfen sich (54) Harmonie und Frieden an Schule(55) Alle sind Brüder (55) Eltern mögen (57) Keinen Streit (57) Freund (60) Schwester sich verändert (61) Mit Miss spielen (61) Simon und Martin sehen (61) Mama und Papa kein Streit (64) Bruder mehr Zeit (64) Kein Mobbing (65) Zu Hause Ruhe und Frieden (66) Dass alles Freunde sind (66) Schweizer kommen immer auf Besuch (67) Onkel nicht weggehen (68) Vater zurückkommen (68) Verhalten der Buben ändern (69) Frieden, Liebe an Schule (69) Psychologe an Schule (69) Ratschläge der Eltern (69) Liebe von den Lehrern (69) Richtiges Zuhause haben, mit Familie sein (70)</p>
Fahrzeuge	<p>Panzer (77) Velo (79) Autos (88) Elektrisches Velo (90) Trottinet (90) Bugatti (91) Panzer (91) Jeep (91) Schiff (95) Boot (98) Neues Velo (99) Jetski (103) Porsche (106) Schiff (106)</p>	<p>Fahrrad (1) Fahrrad (3) Fahrrad (4) Auto (6) Fahrrad (10) Fahrrad (14) Fahrrad (17) Fahrrad (20) Auto (23) Fahrrad (24) Fahrrad (25) Scooter (25) Fahrrad (26) Fahrrad (30)</p>

	<p>Flugzeug (106) Trotinett (106) Boot (107) Ferrari (109) Düsenjet (109) Neues Velo (114) Auto (114) Schiff (12) Mercedes AMG GT (127) Eigenes Flugzeug (127) Helikopter Superpuma (127) Bugatti (128) Ferrari (128) Schnelles Auto (130) Bugatti (131) Flugzeug f18 (131) Boot (131) Lamborghini (132) Privatjet (134) Cooles Auto (134) Auto (140) Cooles Auto (141) Schönes Auto (142) Auto Königsegg (143) Schönes Auto (144) Pocketbike (146) Auto um in Schule zu fahren (148) Audi (155)</p>	<p>Fahrrad (32) Fahrrad (33) Fahrrad (34) Fahrrad (35) Fahrrad (38) Fahrrad (41) Rollschuhe (41) Fahrrad (42) Fahrrad (43) Fahrrad (46) Fahrrad (47) Fahrrad (50) Skateboard (51) Fahrrad (58) Rollschuhe (58) Fahrrad (71) Fahrrad (73) Rollschuhe (73)</p>
Moderne Medien	<p>Tablet (77) iPhone (88) alle Videospiele (89) Videospiele (92) Handy (93) iPod (94) iPhone 6 (95) Fernseher (95) Tablet (95) Computer (96) City Car Driving (96) Computer (98) Handy (100) Computer (100) Computer (103) iPhone (105) iPad (105) PlayStation4 (107) City Car Driving (107) Eigener Fernseher (107) iPad (118) Videospiele (118) Fernseher (118) Computer (118) Handy (122) iPad (122) PlayStation 4 (133)</p>	<p>Computer (13) Tablet (13) Tablet (15) Computer (16) Laptop (17) Tablet (17) Smartphone (17) Playstation (19) Laptop (20) Laptop (21) Play Station (21) Tablet (21) Laptop (23) Laptop (24) TV Plasma (24) Tablet (25) Tablet (26) Computer (26) Computer (27) DVD (27) Computer (28) TV Plasma (29) Play Station (29) Laptop (30) Tablet (30) Computer (30)</p>

	<p>GTA 5 (133) iPhone 6+ (133) Computer in Schule (140) Tablet in Schule, keine Bücher (140) Handy (140) Smartphone (144) iPhone 5s (157) Tablet (157) Mac Book Air (157)</p>	<p>Handy (30) Laptop (32) Smartphone (32) Laptop (15) Laptop (34) Tablet (34) Computer (37) Laptop (38) Tablet (38) Smart Phone (38) Play Station 4 (38) Laptop (41) Tablet (41) PlayStation 4 (41) Smartphone (41) Samsung (41) Computer (41) Computer (42) Play Station 5 (45) Computer (45) Laptop (45) Tablet (45) Plasma (15) Play Station (46) Tablet (46) Computer (46) Smartphone (46) Tablet (50) Computer (50) Smartphone (50) Laptop (50) Play Station (50) Laptop (54) Tablet (54) Laptop (71) Tablet (71) Smartphone (71) Fernseher (71) Play Station (71) Telefon (71) Tablet (73) Smartphone (73) Computer (73) Fernseher (73)</p>
Schulische Leistung	<p>Pause machen (74) Mensch und Umwelt Thema (76) Bei Frau Morgenegg bleiben (76) Jetzige Lehrerin in allen Klassen (80) Alte Lehrerin wieder haben (80) Alle Wörter können (81) Keine Hausaufgaben (82) Frei haben (82) Immer Ferien haben (82) Gut in der Schule (83) Gut Rechnen (88)</p>	<p>Keine Schule haben (5) Mehr Hausaufgaben (6) Fest anstrengen (10) Gute Noten (10) Nicht sprechen in Klasse (10) Bestnote in Prüfung (15) Bester sein im Klassenzimmer (15) Unterricht verstehen (15) Aufgaben gut präsentieren (15) Schrift nicht hässlich (15) Besser sein in Math (15)</p>

	<p>Nicht in die Schule (89) Nie mehr Fehler haben in Schule (95) Ein Jahr Schulferien (96) 100 Wochen Ferien (98) nie mehr zu spät kommen (100) gut in der Schule sein (110) gut in Schule sein (112) Immer gute Lehrerin haben (112) Gut in Schule sein (113) Gut in Schule sein (115) Gute Schülerin sein (115) Immer gleiche Praktikantin (116) Turnen (119) Schreiben (119) Ganze Zeit nur Ferien (123) Keine Schule (123) Jeden Tag Sport und Werken (124) Nur am WE Schule, sonst frei (126) Besser in Math (137) Keine Mathematik (137) Sachen im Kopf behalten (138) Keine Mathematik mehr (139) Sek A oder B (142) Keine Schule mehr (144) Sek A (145) Ein Jahr schulfrei (145) Besserer Schüler (146) Besser in Math (147) Jede Woche nur TG (148) Ins A kommen (149) Gute Lehrerinnen (152) Gut im Deutsch (152) Bestnote (153) Super Zeugnis (154) Sek A oder B (155) Bestnote in jeder Prüfung (156) Aushilfslehrerin bleibt (158)</p>	<p>Daran denken, Hefte zu bringen (15) Durchs Jahr kommen (17) Aufmerksam im Unterricht (17) Bestmögliche Noten (18) Aufgaben erfüllen (23) Gut Verhalten im Unterricht (23) Gut Verhalten im Unterricht (25) Flüssig sein (25) Schrift ändern (28) Aufgaben erfüllen (31) Gute Noten (38) Jahr bestehen (38) Guter Schüler sein (40) Noten verbessern (43) Diplom (43) Gut in jedem Heft (43) Dass Sven und A-L bleiben (44) Musikunterricht (44) Gute Schülerin sein (49) Schule besser werden (53) Guter Schüler (56) Flüssig und gut in Mathe (57) Guter solidarischer Schüler (57) Flüssig sein (59) Aufgaben machen (59) Nicht in Schule fehlen (59) Durchs Jahr kommen (59) Aufgaben machen um professionell zu werden (60) Gute Noten im 2. Semester (60) Gute Noten im 3. Semester (60) Gut sein in Schule (60) Aufgaben machen (61) Gute Noten (61) Gute Schülerin sein (64) Beste sein in Prüfung (64) Gute Noten (66) Dass Schule nichts schlimmes passiert (66) Gute Noten (68) Dass Lehrer zurückkommt (68)</p>
Schulmaterial	<p>Spannende Bücher (76) Neuer Schulsack (79) Neue Hausaufgabenmappe (99) Hausaufgaben Mappe (100)</p>	<p>Farbstifte (2) Buch (2) Rucksack (2) Abzeichen (3) Rucksack (4) Etui (4) Malfarben (6) Schulsachen (13) Hefte (14) Etui (14) Bleistifte (14) Rucksack (17) Schulsachen (24) Schulsachen (25) Schulsachen (26)</p>

		<p>Schulsachen (27) Farbstift (28) Schulsachen (29) Schulsachen (30) Radiergummi (32) Etui (32) Schulsachen (33) Bücher (33) Farbstifte (34) Farbstifte (37) Neuer Rucksack (38) Hefte (41) Schulsachen (46) Rucksack (47) Heft (47) Etui (47) Lerntafel (47) Bücher (58) Schulsachen (58) Hefte (58) Bücher (69) Hefte (73)</p>
Spielsachen	<p>Modeleisenbahn (74) Fussball (75) Andere Spiele (76) Monopoli (79) Plüschtier (79) Playmobil Schloss (84) Playmobil Hotel (84) Mia and me Puppen (84) Hüpf Schloss (84) Prinzessinnen Puppen (84) Masupilami Verkleidung (86) Kuscheltier (86) Knete (86) Playmobil Schloss (86) Prinzessinnen Verkleidung (86) Teddybär (87) Trampolin (87) Lego (88) Spielsachen (88) Teleskop (90) Trampolin (90) Kampfroboter (91) Kleine Roboter mit Maschinengewehr (91) Lego (92) Ferngesteuertes Auto (92) Drache haben (95) Legopreis (98) Playmobil (99) Spielgeld (99) Spiel-Hundeleine (99) Alles von Playmobil (100) Neon-Pinken Grummel (100)</p>	<p>Puppe (2) Puzzle (2) Puppe (3) Puppe (4) Barbie (4) Tier-Pfoten Buch (6) Monopoli (6) Schöne Puppen (8) Spielzeug (9) Barbiehaus (11) Puppe (12) Puppen-Auto (13) Puppe (13) Spielzeug (13) Spielzeugschloss (13) Plüschtier (14) Spielzeug (16) Spielzeuge an Weihnachten (17) Spielzeuge (20) Ferngesteuertes Auto (21) Fussball (21) Pfeile (21) Spielzeug (23) Spielzeug (24) Fussball (24) Spielzeug Haus (24) Ferngesteuertes Auto (25) Spielzeug Dinosaurier (25) Autorennstrecke (25) Spielzeug-Motorrad (26) Spielzeug-Haus (26) Ball (26) Spielsachen (27)</p>

	<p>Rutschbahn (102) Nerf (105) Lego (105) Dji Phantom 3 Professional (107) Ferngesteuerter Papierflieger (109) Stelzen (112) Grosses Trampolin (120) Viele Spielsachen (122) Playmobil (122) Lego (123) Playmobil (123) Playmobil (124) 1000 Schachteln Lego Technic (126) Fifaball (128) Nörf (128) Tor für Fussball (129) Grosser Kletterbaum (135) Trampolin (157)</p>	<p>Spielkugeln (27) Superheld-Figuren (27) Puzzle (27) Ferngesteuertes Auto (28) Superheld-Figuren (29) Dinosaurier-Roboter (32) Schöne Puppe (32) Spielsachen (33) Spielzeug (33) Spiderman Spielzeug (34) Spiel-Küche (34) Spielsachen (37) Pfeile (41) Spielplatz auf Pausenplatz (44) Fussball (44) Spielzeugpistole (45) Maskottchen (45) Ball (46) Figuren (46) Bälle (46) Barbie (47) Spielsachen (49) Barbie (50) Puppe (50) Puzzle (50) Spielzeugroboter (51) Fussball (51) Ferngesteuertes Auto (51) Fussball (58) Spielzeug Dragonball(58) Sticker (71) Puppe (73)</p>
Tiere	<p>Katze (79) 2x Hase (80) Hund (83) Katzen und Hunde (85) Vögel und Eule (85) Aquarium mit Fischen (86) Echtes Pony (86) Hase (87) Hund (88) Schildkröte (90) Hund (90) Tiger (90) Löwe (90) Schlange (92) Hund (93) Katze (93) Haustier (96) Pferd (97) Esel (97) Schaf (97) 100 Katzen (97) 100 Hunde (97) Viele Tiere (97)</p>	<p>Katze (1) Hund (1) Hahn (1) Ente (1) Hase (2) Katze (3) Huhn (6) Grosse Tiere (7) Papagei (14) Katze (14) Hund (24) Hase (26) Hunde (27) Papagei (28) Schöner Fisch (28) Afrikanischer Igel (29) 2x Fisch (33) Hund (33) Hund (42) Ponys (50)</p>

	<p>100 kleine Äffchen (98)</p> <p>Hund (99)</p> <p>Meerschweinchen (99)</p> <p>Hasen (99)</p> <p>Schildkröten (99)</p> <p>Pferde (99)</p> <p>Affe als Haustier (101)</p> <p>Hund (101)</p> <p>Pferd (101)</p> <p>Hund (103)</p> <p>Tier (106)</p> <p>Zwei Katzen (110)</p> <p>Hund (110)</p> <p>Haustier (114)</p> <p>Haustier (115)</p> <p>Viele Pferde (116)</p> <p>Hund (118)</p> <p>Hasenbébé (118)</p> <p>Pferd (118)</p> <p>Pferd (119)</p> <p>Tiere (119)</p> <p>Hund (119)</p> <p>Hundebabys (120)</p> <p>Delfin (120)</p> <p>Schildkröten (120)</p> <p>Haustier (121)</p> <p>Pferd (121)</p> <p>Haustier (123)</p> <p>Pferd (123)</p> <p>Junge Häschen (124)</p> <p>Katze (126)</p> <p>Haustier (128)</p> <p>Hund (131)</p> <p>Hund (133)</p> <p>Wolf als Haustier (134)</p> <p>Hund (135)</p> <p>Pferd (135)</p> <p>Dass ihre Katze immer lebt (135)</p> <p>Haustier (136)</p> <p>Haustier (138)</p> <p>Rattenbabys (139)</p> <p>Mehr Ratten (139)</p> <p>Mäuse (139)</p> <p>Tiere (140)</p> <p>Haustier (141)</p> <p>Hund (142)</p> <p>Hund (147)</p> <p>Hund (148)</p> <p>Pferd (148)</p> <p>Katze (148)</p> <p>Delfin (148)</p> <p>Hund (152)</p> <p>Haustier (153)</p> <p>Tierheim (154)</p> <p>Haustiere lange leben(154)</p>	
--	--	--

	Katze lange leben (158)	
Weltgeschehen	<p>Kein Krieg auf der Erde (100) Dass es allen gut geht (100) Auf der ganzen Welt kein Krieg (107) Kein Krieg (108) Dass alle Menschen zufrieden sind (111) Kein Krieg auf Erde (113) Flüchtlinge gesund (116) Dass die Welt gut bleibt (126) Keinen Krieg (136) Menschen helfen (136) Keine armen Menschen (137) Alle glücklich (140) Weltfrieden (145) Keine Zigaretten und Drogen auf Welt (145) Kein Rassismus (147) Kein Krieg mehr (149) Kein Krieg (152) Kein Krieg (156) Alle Menschen gut geht (147) Menschen helfen (153) Mehr zu armen Menschen schauen (156)</p>	<p>Frieden (3) Welt verbessern (6) Dass die Kranken gesund werden (18) Gefangene frei lassen (18) Unsterblichkeit (19) Arme Kinder haben Essen (22) Kranke im Spital gesund (22) Kranken gesund (31) Gefangene freilassen (31) Kranke gesund (36) Frieden (36) Armen Menschen helfen (40) Waisenkindern helfen (40) Mehr Bildung (48) Alle Heimkinder gesund (49) Alle Kleider und Essen (49) Keine Gewalt in anderen Ländern (52) Kranken helfen (53) Frieden in anderen Ländern (54) Keine Rassisten (55) Hungrige haben Essen (56) Dass Arme etwas besitzen (62) Kinder in Afrika Essen (63) Waisenkinder gesund (63) Kein Krieg (63) Kein Krieg (65) Kein Krieg (70) Kein Krieg (71) Keine Armut (71) Frieden und Glück überall (71) Dass Menschen nicht alt werden (72) Niemand Hunger (72) kein Krieg (?) keine Armut (?) Überall Frieden und Glück (?)</p>
Zukunft	<p>Lokführer (74) Profi im Velofahren (74) Detektiv (74) Lehrerin werden (78) Polizist werden (88) Tennisspieler (93) Lehrerin werden (98) Dass erreichen was ich will (102) Künstlerin werden (103) Profi Fussballer (103) Fussballmeister werden (104) Tennismeister werden (104) Fussballer werden (106) Drei Kinder haben (106) Kinder haben (108) Tennisspieler werden (111) Fussballspieler werden (111)</p>	<p>Grosse Zukunft (9) Sich seinen Wunsch erfüllen (9) Dass mich Mama in Studium unterstützt (20) In Gesangsschule gehen (11) Professionell sein (12) Professionell sein (13) Professionell sein (15) Diplome (15) Studieren (16) Professionell sein (16) Gebildet sein (16) Weiterstudieren (21) Professionell sein (21) Unterstützung Weiterstudieren (22) Ausgewählt werden Fussball (22) Stipendium (24)</p>

	<p>Beruf finden (111) Kinder haben (111) Künstlerin sein (112) Weltmeisterin im Tennis, Detektiv/ Militärpilotin (113) Gute Lehre (115) Sängerin sein (116) Lehrerin (120) Etwas erfinden (120) Eine Familie (122) Guten Job (122) Berühmter Fussballspieler werden (125) Pilot (125) Polizist (125) Erfinder (125) Polizist (127) Restaurant (128) Profi Fussballer (129) Verkehrshaus übernehmen (130) Museum mit Modellautos besitzen (130) Autorennfahrer bei DTM (130) Autodesigner bei BMW (130) Miniatier Wunderland übernehmen (130) Rennfahrer (131) Pilot (131) Fussballstar (132) Nationaltorwart (134) Guter Beruf (135) Chiropraktikerin (136) Austauschjahr (136) Modedesignerin (139) Beruf mit Sport (141) Kinder (142) Fussballprofi (142) Guter Beruf (143) Kind (143) Erfolg im Leben (143) Bäcker werden (144) Fussballspieler (145) Eishockeyprofi (146) NHL erreichen (146) Confiseurin (148) Kriminalpolizistin (149) Guter Job (150) Später glückliche gesunde Fam. (152) Schauspielerin, Sängerin (154) Erfolgreiches Buch schreiben (154) Tierärztin (155) Tolle Familie haben werde (156) Guter Job (158)</p>	<p>Beruf (26) Stipendium (29) Wissenschaftler sein (39) Polizist (39) Ingenieur (39) Anwalt (39) Unternehmer (39) Sänger (39) Wissenschaftler (39) Sänger (39) Ziel erreichen (40) Komponist (40) Unternehmer (40) Professionell sein (42) Diplom (43) Professionell (43) Studieren (45) Professionell sein (45) Studieren, etwas werden (51) Glückliche Zukunft (51) Professionell (51) Koch (52) Arbeiter (52) Arbeit finden (53) Professionell sein (54) Professionell sein (55) Professionell sein (56) Erfolgreich sein (56) DJ sein (57) Partyorganisator (57) Studieren (58) Professionell sein (59) Professionell sein (60) Architekt/ Ingenieur (60) Professionell sein (61) Professionell sein (63) Grosser Unternehmer (63) Mit 15 Beruf haben (63) Ärztin sein (64) Studieren (67) Lehrerin (67) Gärtnerin (67) Polizistin (67) Professionell sein (67) Studieren (70) Professionell sein (70) Lehrerin (70) Gärtnerin (70) Unterstützung Studium (70)</p>
Umwelt	<p>Dass es Tieren und Umwelt besser geht (154) Kein Plastik (156)</p>	<p>Dass es nicht kalt ist (18) Dass Winter aufhört (31) Keine Umweltverschmutzung (36) Keine Rodung (36)</p>

		Kein Verkehr (36) Keine Pneus verbrennen (36) Keine Umweltverschmutzung (48) Keine Überschwemmungen (48) Keine Tierquälerei (65) Keine Umweltverschmutzung (65) Keine Wasserverschmutzung (65)
Leer, kein Wunsch		
Magische Kräfte und Surreales	Zauberer werden (74) Kräfte (77) Unsichtbar machen (77) Dass Brokkoli und Karotten leben (78) Blümwings sein-> Fee (80) Zaubern (81) Fliegen (81) Im Himmel tanzen (81) Meerjungfrau werden (81) Alles was ich wünsche (81) Zauberstab (83) Sprechende Fee (83) Zauberschloss (83) Fliegen (85) Zaubern (85) Wunschmaschine (93) Zaubern (93) Fliegen (95) Zaubern (96) Fliegen (101) Zaubern (101) Zaubern (102) Fliegen (102) Fliegen (103) Fliegen (109) Drache als Haustier (109) Ninja werden (109) Flügel haben (112) Tiere verstehen (113) Fliegen (113) Fliegendes Einhorn (113) Meerjungfrau sein (117) Zauberkraft haben (117) Fliegen (118) Fliegen (119) Zaubern (120) Tiere verstehen (120) Unter Wasser atmen (124) Fliegen (124) Alle Wünsche in Erfüllung (125) Fliegen wie ein Vogel (125) Übers Wasser laufen (125) Fliegendes Auto (128) Zauberer sein (129) Dschinn der jeder Wunsch erfüllt (130) In Zeit der Dinosaurier reisen (130)	Engel sein (5) Mit Gott sein (5) Magie benutzen (5) Zeitmaschine (19) Dinosaurier haben (19) Teletransportieren (19) Fliegendes Auto (19) Zeitmaschine (42) Jungfrau Maria in Schule (69)

	<p>Fliegen (138) Meerjungfrau sein (138) Fliegen (139) Alle Wünsche zaubern (139) Meerjungfrau sein (139) Fliegen (146) Wunscherfüllung (146) Fliegen (147) Unter Wasser atmen (147) Über Wolken laufen (147) Einhorn (149) Zaubern (149) Wünsche für ganzes Leben (156) Schweben (156) Fliegen (154) Meerjungfrau- Schwanzflosse (158)</p>	
Sicherheit	<p>Wachen (77) Dass die Welt nie explodiert (104) Keine Banditen (113) Keine tödlichen Krankheiten (137) Keine Illegalen Dinge in Welt (149) Dass Welt nie untergeht (150) Sicherheit, Schutz (150)</p>	<p>Nie Weltuntergang (7) Vaterland „gesund“ (9) Nichts schlechtes in Peru (24) Keine Überfälle (36) Keine Diebstähle (36) Keine Gewalt (48) Diebe ins Gefängnis(48) Keine Drogenschmuggler (48) Männer die Frauen misshandeln in Gefängnis (48) Kein Alkohol und Morde(48) Keine Diebe an Fiestas (48) Keine Diebe (49) Keine Verbrechen (51) Keine Gewalt in Huancayo (52) Keine Gewalttätigkeit (53) Keine Diebe (53) Keine Betrunkenen (53) Kein Verbrechen (53) Keine Toten (53) Frieden in Peru (54) Keine Gewalttätigkeit (55) Keine Gewalttätigkeit (56) Keine Massaker (56) Keine Gewalt in Peru (61) Kein Verbrechen (62) Kein Verbrechen (63) Vergewaltiger in Gefängnis (64) Keine Gewalt (65) Kein Kindlicher Missbrauch (65) Keine Diskrimination (65) Keine Frauen-Misshandlung (65) Keine Korruption (65) Keine Gewalt und Diebe (69) Sicherheit im Barrio (69) Keine Toten (71) Keine Diebe (71)</p>
Ich-Ideal	<p>Schwarzer Gurt Judo (74) Stark (75)</p>	<p>Mama folgen/ auf sie hören (1) Gross sein (ser alto) (7)</p>

	<p>Gross (75) 6te Klasse (75) schnell wie der Blitz (77) Ausländerin werden (78) Prinzessin sein (81) Gross sein (82) Ganz gross sein (82) Gut im Schwimmkurs (83) In 7. Klasse sein (85) Prinzessin sein (85) Coolste von der Welt sein (89) Gut sein im Schwimmen (94) Gut sein im Fussball (94) Gut sein im Klettern (94) Gut sein im Schlagzeug (94) Bester Torwart (95) 20 Jahre alt sein (96) In der 5.Klasse sein (97) Nicht rauchen (104) Bester Tennisspieler sein (110) Bester Fussballspieler sein (110) Bester Eishockeyspieler sein (110) Bester Rennfahrer sein (110) Sportlich bleiben (111) Nummer eins im Tennis (111) Gut im Kickboxen (112) Besser zeichnen (112) Gross sein (114) Alle Sprachen lernen (115) Martina heissen (116) Viel Mut (121) Jede Sprache können (124) Irgendwann schlau sein (125) Schwarzer Gurt Judo (127) Bester Fussballer der Welt (128) Alle Sprachen können (132) Bester Torwart der Welt (134) Stark sein (134) Weltberühmt werden (134) Alle Sprachen sprechen (137) Guter Sportler (141) So gross sein wie Vater (141) Olympiasieger (141) Sixpack (142) Sixpack (144) Top 10 der besten Eishockeyspieler (146) Alle Sprachen sprechen (147) Schwimmolympiade gewinnen (154)</p>	<p>Schönes Gesicht (8) Keine Scham haben, vor vielen Leuten zu sprechen (15) Lieb, herzlich sein (16) Stark sein (19) Gut verhalten (23) Verantwortungsbewusst sein (28) Ruhig Verhalten (31) Mama gehorchen (37) Lehrerin gehorchen (37) Lehrerin nicht stören (37) Nicht mehr im Klassenzimmer spielen (37) Guter Junge sein (39) Wie Bruder sein (40) Stark sein (42) Verhalten ändern (55) Guter Goalie sein (56) Guter Zeichner (56) Lieb sein mit Klassenkameraden (56) Lieb sein mit Eltern und Lehrer (56) Guter Junge sein (57) Junge sein der allen hilft (57) Gutes Verhalten (59) Nicht streiten (59) Schnell sein (59) Sauber sein (59) Lieber, respektvoller Junge sein (60) Mutter folgen (61) Mich gut verhalten (62) Dass sich alle gut verhalten (62)</p>
andere materielle Wünsche	<p>Geschenke (75) Bibliothek (76) Uhr (79) Schlager CD (84) Kinder Grill (84) Eismaschine (84)</p>	<p>Peruanische Flagge (1) Handtuch (2) Armbanduhr (5) Uhr (6) Dass Weihnachtsmann nach Hause kommt und viele Geschenke bringt (8)</p>

	<p>Jahres- Kalender (86) Uhr (86) Freundinnen-Buch (86) Gitarre (87) Haus voller Geschenke (89) Trommel (90) Gitarre (90) Basuka (91) 2x Sprengstoff (91) Bomber (91) Viele Geschenke (92) Neue Uhr (92) Jeden Tag Geschenke (96) Jetpack (103) Gutschein (106) Roboter der alles macht (107) Beste Zahnbürste der Welt (124) Alle Paninis gesammelt (129) Autogramm C. Ronaldo (132) Autogramm Ronaldo (133) Schöne Rolex (143) Autogramm Messi (143) Eigene Insel (148) Zwei Haargummis (153)</p>	<p>Alles haben was ich will (19) Autogramm von Messi (19) Bild von Gott (25) Bild von Gott (30) Pistole (30) Autogramm C. Ronaldo (42)</p>
--	---	---

Informationen zum Förderverein "Kinder der Zukunft (Niños del Porvenir)"

Der Förderverein „Kinder der Zukunft (Niños del Porvenir)“ ist eine gemeinnützige und politisch und konfessionell neutrale Organisation mit Sitz in Neuheim, Schweiz im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivil Gesetzbuches, ZGB.

Ziel des Vereins ist es, den peruanischen Partnerverein „Asociación Niños del Porvenir“, Huancayo – Peru, bei der Planung und Durchführung von Projekten zugunsten von sozial benachteiligten Kindern finanziell und ideell zu unterstützen. Dies geschieht mit Mitgliederbeiträgen, Spenden, Sponsorenbeiträgen und dem Erlös aus verschiedenen Aktionen und Anlässen.

In erster Linie unterstützt er den Partnerverein durch das Bereitstellen finanzieller Mittel für den Betrieb und die Erweiterung einer Primarschule, in welcher die Kinder neben dem Unterricht in den traditionellen Fächern auch im Bereich Hauswirtschaft, Handarbeit und Informatik gefördert werden. Die Schule bietet Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen, welche mit kleinen aber zeitintensiven Arbeiten zum Familieneinkommen beitragen müssen, eine fundierte Grundausbildung, stärkt ihre persönliche Entwicklung und unterstützt ihr Bestreben nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit.

Schule Yachay in Huancayo:
erbaut 2009 mit Hilfe des Fördervereins

Lernen im Schulhof

Wichtig im Bildungsprozess sind die Vermittlung von Werten und die Aufklärungsarbeit bezüglich der Kinderrechte. Die arbeitenden Kinder sollen sich ihrer sozialen Stellung bewusst werden und eine aktive Rolle in der Gesellschaft übernehmen.

Escuela de padres -Elternbildung

Der Elternbildung wird grosse Beachtung geschenkt. Ausserdem können die Schulräume und der Innenhof der Schule der Bevölkerung von Ocopilla für Projekte und Weiterbildungsveranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.

Förderverein Kinder der Zukunft (Niños del Porvenir)

Die Präsidentin
Simone Gysi-Theiler

Vizepräsidentin:
Theres Arnet-Vanoni
ehem. Gemeinderätin Neuheim